

MATHEMATICAL SCIENCES

BISUBDIFFERENTIABILITY OF BICONVEX FUNCTIONS

Sadygov Misraddin Allahverdi oglu
Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Baku State University

БИСУБДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ БИВЫПУКЛЫХ ФУНКЦИЙ

Садыгов Мисрадин Аллахверди оглы
доктор физико-математических наук
Бакинский Государственный Университет

Abstract

In this paper we study biconvex functions. We mainly study three types of biconvex functions: lower semicontinuous biconvex functions, canonical biconvex and bisublinear functions. We also consider biconvex functions that are pointwise upper bounds of some nonempty families of 2-affine, biaffine and bilinear functions, respectively. We show that biconvex functions are closely related to convex functions defined on the tensor product of spaces. The restriction to the space $X \times Y$ of convex functions defined on the space $X \otimes Y \times (X \times Y)$, the restriction to the space $X \times Y$ of convex functions defined on the space $X \otimes Y$ is a biconvex function, the restriction to the space $X \times Y$ of sublinear functions defined in $X \otimes Y$ is a bisublinear function. In this paper we study bisubdifferentiability of biconvex functions, canonical biconvex and bisublinear functions and study a number of their properties. In this paper we also study properties of biconjugate functions. In this paper we study the bisubdifferential of the maximum function. Using convex hulls of biconvex functions on the tensor product of spaces, criteria for bisubdifferentiability of biconvex functions are obtained. A characterization of biconvex and bisublinear functions is considered. In this paper, a number of properties of the bisubdifferential of bisublinear functions are studied and an analogue of Hörmander's theorem for bisublinear functions is obtained. The product of a seminorm is a bisublinear function. Therefore, the bisubdifferentiability properties of bisublinear functions follow from the property of bisubdifferentiability of a product of seminorms.

Аннотация

В работе исследуются бивыпуклые функции. В основном изучается три типа бивыпуклых функций-полу непрерывные снизу бивыпуклые функции, канонические бивыпуклые и бисублинейные функции. Рассматриваются также бивыпуклые функции, которые являются поточечной верхней гранью некоторого непустого семейства 2-аффинных, биаффинных и билинейных функций соответственно. Показываются, что бивыпуклые функции имеют тесные связи с выпуклыми функциями определенных на тензорном произведении пространств.

Сужение на пространстве $X \times Y$ выпуклых функций определенных на пространстве $X \otimes Y \times (X \times Y)$, сужение на пространстве $X \times Y$ выпуклых функций определенных на пространстве $X \otimes Y$ бивыпуклая функция, сужение на пространстве $X \times Y$ сублинейных функций определенных в $X \otimes Y$ бисублинейная функция. В работе исследована бисубдифференцируемость бивыпуклых функций, канонических бивыпуклых и бисублинейных функций и изучен ряд их свойств. В работе исследуются также свойства бисопряженных функций. В статье изучен бисубдифференциал функции максимума. Используя выпуклые оболочки бивыпуклых функций на тензорном произведении пространств, получены критерии бисубдифференцируемости бивыпуклых функций.

Рассмотрена характеристика бивыпуклых и бисублинейных функций. В работе изучается ряд свойств бисубдифференциала бисублинейных функций и получен аналог теоремы Хермандера для бисублинейных функций. Произведение полунормы является бисублинейная функция. Поэтому из свойства бисубдифференцируемости бисублинейных функций следуют свойства бисубдифференцируемости произведения полунорм.

Keywords: biconvex function, bisubdifferential, tensor, biconcave function.

Ключевые слова: бивыпуклая функция, бисубдифференциал, тензор, бивогнутая функция.

1. Введение

Пусть X и Y действительные банаховы пространства, $R_{+\infty} = R \cup \{+\infty\}$, $\bar{R} = R \cup \{\pm\infty\}$, $R_+ = [0, +\infty)$.

Обозначим через $X \otimes Y$ тензорные произведения пространств X и Y . Функцию $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ назовем бивыпуклой, если функции $f(\cdot, y): X \rightarrow R_{+\infty}$, $f(x, \cdot): Y \rightarrow R_{+\infty}$ выпуклые при $x \in X$ и $y \in Y$.

Такое определение бивыпуклой функции охватывает достаточно многие функции. Например, если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ выпуклая функция, то она также является бивыпуклой. Если $g_1: X \rightarrow R_{+\infty}$ и $g_2: Y \rightarrow R_{+\infty}$ выпуклые неотрицательные функции, то $g_1(x)g_2(y)$ также является бивыпуклой функцией на $X \times Y$, сужение на пространстве $X \times Y$ выпуклых функций определенных на $X \otimes Y$ и ряд других классов функции являются бивыпуклыми.

Пусть $g: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ и $(x, y) \in X \times Y$. Если функции $x \rightarrow g(x, y)$, $y \rightarrow g(x, y)$ положительно однородные и $g(0, y) = g(x, 0) = 0$, то функцию g назовем биположительно однородной.

Если функции $x \rightarrow g(x, y)$, $y \rightarrow g(x, y)$ выпуклые положительно однородные и $g(0, y) = g(x, 0) = 0$, то функцию g назовем бисублинейной.

Функцию $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ назовем бивогнутый, если функции $f(\cdot, y): X \rightarrow R_{+\infty}$, $f(x, \cdot): Y \rightarrow R_{+\infty}$ вогнутые при $x \in X$ и $y \in Y$.

Обозначим через $B(X \times Y, R)$ векторное пространство билинейных непрерывных функций из $X \times Y$ в R . Пусть $x^* \in B(X \times Y, R)$, $z^* \in (X \times Y)^*$, $\alpha \in R$. Известно, что $z^*(x, y) = z_1^*(x) + z_2^*(y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$, где $(z_1^*, z_2^*) \in X^* \times Y^*$. Функцию $b(x, y) = x^*(x, y) + z_1^*(x) + z_2^*(y) + \alpha$ назовем 2-аффинным, где $(x, y) \in X \times Y$.

Если $x^* \in B(X \times Y, R)$, $c \in R$, то функцию $b(x, y) = x^*(x, y) + c$ назовем биаффинным.

Множество всех биаффинных функций из $X \times Y$ в R обозначим $Ba(X \times Y)$.

Если множество $dom f = \{(x, y) \in X \times Y: f(x, y) < +\infty\}$ непусто, то функция $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ называется собственной.

Особенно отметим три важные подклассы бивыпуклых функции.

1) Совокупность собственных функций $F: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, каждая из которых является поточечной верхней гранью некоторого непустого семейства 2-аффинных функций обозначим через $A(X \times Y)$. Из этого определения немедленно вытекает, что все функции $F \in A(X \times Y)$ бивыпуклы и полунепрерывны снизу.

2) Совокупность собственных функций $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, каждая из которых является поточечной верхней гранью некоторого семейства биаффинных функций обозначим через $AB(X \times Y)$.

3) Совокупность собственных функций $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, каждая из которых является поточечной верхней гранью некоторого семейства билинейных непрерывных функций обозначим через $SB(X \times Y)$.

Считаем, что $X \otimes Y$ снабжено проективной топологией. Если $f_1(x \otimes y) = f_2(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, то отождествив функции $f_1: X \otimes Y \rightarrow R$ и $f_2: X \otimes Y \rightarrow R_{+\infty}$, получим взаимно однозначное соответствие между классом всех функций, определенных на $X \times Y$ и $X \otimes Y$ соответственно, значения которых совпадают. Поэтому если возможно, изучение свойства функций, определенных на $X \times Y$ можно привести к изучению свойства функций, определенных на $X \otimes Y$.

Отметим также три важных подкласса выпуклых функции.

а) Множество всех собственных полунепрерывных снизу выпуклых функций из $X \otimes Y \times X \times Y$ в $R_{+\infty}$ обозначим через $\Gamma_0(X \otimes Y \times X \times Y)$.

б) Множество всех собственных полунепрерывных снизу выпуклых функций из $X \otimes Y$ в $R_{+\infty}$ обозначим через $\Gamma_0(X \otimes Y)$.

с) Множество всех собственных полунепрерывных снизу сублинейных функций из $X \otimes Y$ в $R_{+\infty}$ обозначим через $S(X \otimes Y)$.

Легко проверяется между классами $A(X \times Y)$ и $\Gamma_0(X \otimes Y \times X \times Y)$, между классами $AB(X \times Y)$ и $\Gamma_0(X \otimes Y)$, между классами $SB(X \times Y)$ и $S(X \otimes Y)$ имеют тесные связи. Если $g \in \Gamma_0(X \otimes Y \times X \times Y)$ и $\phi(x, y) = g(x \otimes y, x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $\phi \in A(X \times Y)$. Если $g \in \Gamma_0(X \otimes Y)$ и $\phi(x, y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $\phi \in AB(X \times Y)$. Если $g \in S(X \otimes Y)$ и $\phi(x, y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $\phi \in SB(X \times Y)$.

Если $\phi \in AB(X \times Y)$ или $\phi(x, y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, где $g \in \Gamma_0(X \otimes Y)$, то функцию ϕ назовем канонической бивыпуклой. Если $\phi \in SB(X \times Y)$ или $\phi(x, y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, где $g \in S(X \otimes Y)$, то функцию ϕ назовем канонической бисублинейной. Отметим, что $SB(X \times Y) \subset AB(X \times Y) \subset A(X \times Y)$. Каноническая бивыпуклая функция бивыпукла и полунепрерывны снизу, каноническая бисублинейная функция бисублинейная и полунепрерывны снизу.

Функцию $z^*(x, y) = z_1^*(x) + z_2^*(y) + \alpha$ назовем аффинным, где $(x, y) \in X \times Y$, $(z_1^*, z_2^*) \in X^* \times Y^*$.

Совокупность собственных функций $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, каждая из которых является поточечной верхней гранью некоторого семейства аффинных функций обозначим через $\Gamma_0(X \times Y)$. Из этого определения немедленно следует, что все функции $f \in \Gamma_0(X \times Y)$ выпуклы и полунепрерывны снизу. Класс выпуклых функций из $X \times Y$ в $R_{+\infty}$ хорошо изучен. В работе в основном изучается

бисубдифференцируемость бивыпуклых функций, субдифференцируемость которых «существенно» отличаются от выпуклых функций.

Пусть X и Y линейные пространства. Также можно рассмотреть следующий подкласс бивыпуклых функций. Сужение на пространстве $X \times Y$ выпуклых функций определенных на пространстве $X \otimes Y \times (X \times Y)$, сужение на пространстве $X \times Y$ выпуклых функций определенных на $X \otimes Y$ бивыпуклые функции, сужение на пространстве $X \times Y$ сублинейных функций, определенных на пространстве $X \otimes Y$ бисублинейная функция. Если $F(v, x, y)$ выпуклая функция на $X \otimes Y \times (X \times Y)$, то $\phi(x, y) = F(x \otimes y, x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ бивыпуклая функция на $X \times Y$. Если $F_1(v)$ выпуклая функция на $X \otimes Y$, то $\phi_1(x, y) = F_1(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ бивыпуклая функция на $X \times Y$. Если $g(v)$ сублинейная функция на $X \otimes Y$, то $q(x, y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ бисублинейная функция на пространстве $X \times Y$.

Обозначим через $\tilde{B}(X \times Y, R)$ векторное пространство билинейных функций из $X \times Y$ в R . Пусть $z_1^*: X \rightarrow R, z_2^*: Y \rightarrow R$ линейные функции, $x^* \in \tilde{B}(X \times Y, R), \alpha \in R$. Функцию $b(x, y) = x^*(x, y) + z_1^*(x) + z_2^*(y) + \alpha$ назовем алгебраически 2-аффинным, где $(x, y) \in X \times Y$.

Функция $F: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, которая является поточечной верхней гранью некоторого семейства алгебраически 2-аффинных функций является бивыпуклая функция.

Понятия бисублинейных и бивыпуклых функций автору известен с 1980 года, но интенсивное и подробное изучение бивыпуклых функций началось с 1989 года (см. [1-3]). Изучение бивыпуклых функций и бивыпуклых множеств посвящена монография [4]. Многие статьи и препринта автора посвящены в этой тематике (см. [4] и [5]). Но класс бивыпуклых функций очень широк. Поэтому еще имеются не исследованные задачи.

Бисублинейные функции особенно важны при исследовании субдифференцируемости второго порядка бивыпуклых и невыпуклых функций. В исследовании бисубдифференцируемости бивыпуклых функций важную роль играет понятие бисопряженных функций. В работе получены разные и эквивалентные определения бисубдифференциала бивыпуклых функций. Хотя некоторые свойства бивыпуклых функций ближе к свойствам выпуклых функций, но возникают существенные трудные задачи. Отметим, что бивыпуклых функций и бивыпуклых множества имеют тесные связи. В работе показано, что функция f бивыпукла тогда и только тогда, когда $2 - epf$ бивыпуклое множество.

Ряд свойств бивыпуклых множеств изучен в [4]. В [4] изучены также бисубдифференцируемость бивыпуклых операторов.

В [6] изучены также бисубдифференцируемость бивыпуклых функций.

В работе [7] определены n -выпуклые функции и изучены ряд их свойств. Изучены также n -субдифференцируемость n -выпуклых функций.

В изучении субдифференцируемости выпуклых функций существенную роль играет теорема Хермандера [8-11], а в исследовании бисубдифференцируемости бивыпуклых функций существенную роль играет понятие тензорного произведения [12], [13].

В исследовании необходимое условие второго порядка для негладких задач оптимизации существенно используется бисубдифференцируемость бисублинейных функций.

Работа состоит из четырех пунктов. В п.2 исследуется бисубдифференцируемость второго порядка бивыпуклых функций и изучены ряд их свойств. В п.2 получены эквивалентные определения бисубдифференциала канонических бивыпуклых функций в терминах бисопряженных функций. В п.3 исследуется бисубдифференцируемость канонических бивыпуклых функций и изучены ряд их свойств. В п.3 продолжается исследование свойств бисопряженных функций и получены эквивалентные определения бисубдифференциала канонических бивыпуклых функций в терминах бисопряженных функций. В п.3 также рассматривается выпуклая оболочка бивыпуклых функций. Получены для бисублинейных функций аналог теоремы Хермандера. В п.4 изучается ряд свойств бивыпуклых множеств. Доказаны теоремы об биотделимости бивыпуклых множеств и точек. Рассматривается характеристика полунепрерывных снизу бивыпуклых функций.

2. Исследование свойств бивыпуклых функций

В п.2 исследована бисубдифференцируемость бивыпуклых функций и изучен ряд их свойств.

Пусть X и Y действительные банаховы пространства. Множество всех непрерывных билинейных функций из $X \times Y$ в R обозначим через $B(X \times Y, R)$.

Функцию $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ назовем (строго, сильно) бивыпуклой (или 2-выпуклой), если функции $x \rightarrow f(x, y), y \rightarrow f(x, y)$ (строго, сильно) выпуклые при $x \in X$ и $y \in Y$.

Функцию $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ назовем (строго, сильно) бивогнутой, если функции $f(\cdot, y): X \rightarrow R_{+\infty}, f(x, \cdot): Y \rightarrow R_{+\infty}$ (строго, сильно) вогнутые при $x \in X$ и $y \in Y$.

Множество $C \subset X \times Y$ называется бивыпуклой, если для любого $(\bar{x}, \bar{y}) \in C$ множества $C_{\bar{x}} = \{y: (\bar{x}, y) \in C\}, C_{\bar{y}} = \{x: (x, \bar{y}) \in C\}$ выпуклые или из $(x_1, y), (x_2, y) \in C, (x, y_1), (x, y_2) \in C$ и $\alpha \in [0, 1]$ следуют, что $(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, y) \in C, (x, \alpha y_1 + (1 - \alpha)y_2) \in C$.

Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бивыпуклая функция, то $dom f = \{(x, y) \in X \times Y: f(x, y) < +\infty\}$ бивыпуклое множество.

Пусть X и Y действительные линейные пространства. Обозначим (см. [12]) через $X \otimes Y$ пространство формальных линейных комбинаций (с действительными коэффициентами) элементов $X \times$

Y . Употребляя запись $x\theta y$ вместо $1(x, y)$ для элементов естественного базиса в $X\theta Y$, рассмотрим множество $M \subset X\theta Y$ элементов любого из следующих видов:

$$(x_1 + x_2)\theta y - x_1\theta y - x_2\theta y; x\theta(y_1 + y_2) - x\theta y_1 - x\theta y_2; \lambda x\theta \mu y - \lambda \mu x\theta y;$$

взятых по всем $x_1, x_2, x \in X, y_1, y_2, y \in Y, \lambda, \mu \in R$. Введем обозначения $X \otimes Y$ для факторпространства $X\theta Y / \text{Lin}M$, где $\text{Lin}M$ линейной оболочки множества M . Если $x \in X, y \in Y$, то класс эквивалентности, содержащий $x\theta y$, обозначим $x \otimes y$, т.е. обозначим через $x \otimes y$ класса смежности $x\theta y + \text{Lin}M$. Поэтому

$$x \otimes y = x\theta y + \text{Lin}M = x\theta y + \text{Lin}\{(x_1 + x_2)\theta \bar{y} - x_1\theta \bar{y} - x_2\theta \bar{y}, \bar{x}\theta(y_1 + y_2) - \bar{x}\theta y_1 - \bar{x}\theta y_2, \\ \lambda_1 z_1 \theta \lambda_2 z_2 - \lambda_1 \lambda_2 z_1 \theta z_2: \bar{x}, x_1, x_2, z_1 \in X, \bar{y}, y_1, y_2, z_2 \in Y, \lambda_1, \lambda_2 \in R\}.$$

Если X, Y – банахово пространство, то считаем, что пространство $X \otimes Y$ снабжено топологией, порожденной относительно нормы

$$\|v\|_p = \inf\{\sum_{i=1}^m \|x^i\| \|y^i\|: v = \sum_{i=1}^m x^i \otimes y^i, x^i \in X, y^i \in Y, m \in N\},$$

т.е. $X \otimes Y$ снабжено проективной топологией (см. [12]). Далее, будем отождествлять (см. [12]) $(X \otimes Y)^*$ и $B(X \times Y, R)$. Из предложения 3.21[12] следует, что $\|x \otimes y\| = \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Если $f \in A(X \times Y)$, то существует множество индексов T такое, что

$$f(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + z_t^*(x) + y_t^*(y) + \alpha_t),$$

при $(x, y) \in X \times Y$, где $x_t^* \in B(X \times Y, R), z_t^* \in X^*, y_t^* \in Y^*, \alpha_t \in R$. Ясно, что

$$g(v, x, y) = \sup_{t \in T} (\sum_{i=1}^k x_t^*(x^i, y^i) + z_t^*(x) + y_t^*(y) + \alpha_t),$$

принадлежит $\Gamma_0(X \otimes Y, X, Y)$, где $v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i, k \in N$.

Обратно, если $F \in \Gamma_0(X \otimes Y \times X \times Y)$, то из предложения 3.1[10] следует, что функция $F(v, x, y)$ является поточечной верхней гранью некоторого непустого семейства аффинных функций вида

$$b(v, x, y) = \sum_i x^*(x^i, y^i) + z^*(x) + y^*(y) + \alpha,$$

где $x^* \in B(X \times Y, R), \alpha \in R, (z^*, y^*) \in X^* \times Y^*$ и $v = \sum_i x^i \otimes y^i$. Поэтому существует множество индексов T такое, что $F(v, x, y) = \sup_{t \in T} b_t(v, x, y) = \sup_{t \in T} (\sum_{i=1}^k x_t^*(x^i, y^i) + z_t^*(x) + y_t^*(y) + \alpha_t), k \in N$.

Отсюда следует, что $\phi(x, y) = F(x \otimes y, x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + z_t^*(x) + y_t^*(y) + \alpha_t)$ принадлежит в $A(X \times Y)$, т.е. $\phi \in A(X \times Y)$.

Отметим, что если $F(v, x, y)$ является поточечным супремом некоторого непустого семейства аффинных функций вида $b(v, x, y)$, то из предложения 3.1[10] следует, что $F(v, x, y)$ выпуклая полунепрерывная снизу функция в $X \otimes Y \times (X \times Y)$.

Лемма 2.1. Если $F(v, x, y)$ выпуклая функция на $X \otimes Y \times (X \times Y)$, то $\phi(x, y) = F(x \otimes y, x, y)$ бивыпуклая функция на $X \times Y$.

Доказательство. Если $(x_1, y), (x_2, y) \in X \times Y, \alpha \in [0, 1]$, то

$$\begin{aligned} \phi(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, y) &= F((\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \otimes y, \alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, y) = \\ &= F((\alpha(x_1 \otimes y) + (1 - \alpha)(x_2 \otimes y), \alpha(x_1, y) + (1 - \alpha)(x_2, y)) = \\ &= F((\alpha(x_1 \otimes y, x_1, y) + (1 - \alpha)(x_2 \otimes y, x_2, y)) \leq \\ &\leq \alpha F((x_1 \otimes y, x_1, y) + (1 - \alpha)F(x_2 \otimes y, x_2, y) = \alpha \phi(x_1, y) + (1 - \alpha)\phi(x_2, y), \end{aligned}$$

т.е. $x \rightarrow \phi(x, y)$ выпуклая функция. Аналогично получим, что $y \rightarrow \phi(x, y)$ выпуклая функция. Лемма доказана.

Отсюда также следует, что если $F \in \Gamma_0(X \otimes Y \times X \times Y)$, то $\phi(x, y) = F(x \otimes y, x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ бивыпуклая функция на $X \times Y$.

Если $F \in \Gamma_0(X \otimes Y \times X \times Y)$, то положив $\phi(x \otimes y, x, y) = F(x \otimes y, x, y)$ при $(x \otimes y, x, y) \in X \otimes Y \times X \times Y, \phi(v, x, y) = +\infty$ при $(v, x, y) \neq (x \otimes y, x, y), (v, x, y) \in X \otimes Y \times X \times Y$, рассмотрим выпуклую оболочку функции ϕ . Так как $\text{ep}(\text{conv}\phi) = \text{conv}\phi$, то из теоремы 1.6.1[14, с.162] следует, что

$$\begin{aligned} \text{conv}\phi(v, x, y) &= \check{F}(v, x, y) = \inf\left\{\sum_{i=1}^n \alpha_i \phi(x^i \otimes y^i, x^i, y^i): \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, (v, x, y) = \right. \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i, x^i, y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in N\} = \\ &= \inf\left\{\sum_{i=1}^n \alpha_i F(x^i \otimes y^i, x^i, y^i): \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, (v, x, y) = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i, x^i, y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in N\right\} \\ &\geq \\ &\geq \inf\left\{F\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i, x^i, y^i): \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, (v, x, y) = \right. \right. \\ &= \left. \sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i, x^i, y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in N\right\} = F(v, x, y) \end{aligned}$$

при $(v, x, y) \in X \otimes Y \times X \times Y$. Отсюда имеем, что $\check{F}(x \otimes y, x, y) \geq F(x \otimes y, x, y)$ при $(x \otimes y, x, y) \in X \otimes Y \times X \times Y$.

Так как $\tilde{F}(x \otimes y, x, y) \leq F(x \otimes y, x, y)$ при $(x \otimes y, x, y) \in X \otimes Y \times X \times Y$, то $\tilde{F}(x \otimes y, x, y) = F(x \otimes y, x, y)$ при $(x \otimes y, x, y) \in X \otimes Y \times X \times Y$.

Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, то положим

$$2 - epf = \{((x, \alpha), (y, \beta)) \in (X \times R) \times (Y \times R) : f(x, y) \leq \alpha\beta\}.$$

Лемма 2.2. Функция $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бивыпуклая функция тогда и только тогда, когда множество $2 - epf$ бивыпуклое множество.

Доказательство. Пусть f бивыпуклая функция. Покажем, что $2 - epf$ бивыпуклое множество. Если $((x_1, \alpha_1), (\bar{y}, \bar{\beta})), ((x_2, \alpha_2), (\bar{y}, \bar{\beta})) \in 2 - epf$ и $\lambda \in [0, 1]$, то покажем, что $(\lambda(x_1, \alpha_1) + (1 - \lambda)(x_2, \alpha_2), (\bar{y}, \bar{\beta})) \in 2 - epf$. Так как $f(x_1, \bar{y}) \leq \alpha_1 \bar{\beta}$, $f(x_2, \bar{y}) \leq \alpha_2 \bar{\beta}$, то имеем, что

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \bar{y}) \leq \lambda f(x_1, \bar{y}) + (1 - \lambda)f(x_2, \bar{y}) \leq \lambda \alpha_1 \bar{\beta} + (1 - \lambda)\alpha_2 \bar{\beta},$$

т.е. $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \bar{y}) \leq (\lambda \alpha_1 + (1 - \lambda)\alpha_2) \bar{\beta}$. Отсюда следует, что

$$((\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, \lambda \alpha_1 + (1 - \lambda)\alpha_2), (\bar{y}, \bar{\beta})) \in 2 - epf.$$

Если $((\bar{x}, \bar{\alpha}), (y_1, \beta_1)), ((\bar{x}, \bar{\alpha}), (y_2, \beta_2)) \in 2 - epf$ и $\mu \in [0, 1]$, то аналогично проверяется, что $((\bar{x}, \bar{\alpha}), \mu(y_1, \beta_1) + (1 - \mu)(y_2, \beta_2)) \in 2 - epf$. Получим, что $2 - epf$ бивыпуклое множество.

Пусть $2 - epf$ бивыпуклое множество. Покажем, что f бивыпуклая функция, т.е. покажем, что функции $x \rightarrow f(x, y)$, $y \rightarrow f(x, y)$ выпуклые.

Пусть $(x_1, y), (x_2, y) \in \text{dom} f$ и $\lambda \in [0, 1]$. Так как $((x_1, f(x_1, y)), (y, 1)), ((x_2, f(x_2, y)), (y, 1))$ принадлежат в $2 - epf$, то имеем, что $(\lambda(x_1, f(x_1, y)) + (1 - \lambda)(x_2, f(x_2, y)), (y, 1)) \in 2 - epf$ при $\lambda \in [0, 1]$. Поэтому

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, y) \leq \lambda f(x_1, y) + (1 - \lambda)f(x_2, y)$$

при $(x_1, y), (x_2, y) \in \text{dom} f$ и $\lambda \in [0, 1]$. Случай $(x_1, y) \notin \text{dom} f$ или $(x_2, y) \notin \text{dom} f$, а также $(x_1, y) \notin \text{dom} f$ и $(x_2, y) \notin \text{dom} f$ очевиден. Получим, что $x \rightarrow f(x, y)$ выпуклая функция. Аналогично проверяется, что $y \rightarrow f(x, y)$ выпуклая функция. Лемма доказана.

Из леммы 2.2 следует, что бивыпуклую функцию можно определять следующим образом: функция $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ называется бивыпуклой, если $2 - epf$ бивыпуклое множество.

Отметим, что если $((\bar{x}, \bar{\alpha}), (\bar{y}, \bar{\beta})) \in 2 - epf$, то $((\bar{x}, \bar{y}), \bar{\alpha}\bar{\beta}) \in epf = \{((x, y), \lambda) \in (X \times Y) \times R : f(x, y) \leq \lambda\}$. Поэтому можно положить $2 - E(f) = \{(x, y, \alpha, \beta) \in (X \times Y) \times (R \times R) : f(x, y) \leq \alpha\beta\}$.

Лемма 2.3. Функция $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бивыпуклая функция тогда и только тогда, когда для любого $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$ множества $epf(\bar{y}) = \{((x, \bar{y}), \lambda) \in (X \times Y) \times R : f(x, \bar{y}) \leq \lambda\}$ и $epf(\bar{x}) = \{((\bar{x}, y), \lambda) \in (X \times Y) \times R : f(\bar{x}, y) \leq \lambda\}$ выпуклые.

Доказательство. Пусть f бивыпуклая функция и $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$. Покажем, что $epf(\bar{y})$ и $epf(\bar{x})$ выпуклые множества. Если $((x_1, \bar{y}), \lambda_1), ((x_2, \bar{y}), \lambda_2) \in epf$ и $\nu \in [0, 1]$, то покажем, что $\nu((x_1, \bar{y}), \lambda_1) + (1 - \nu)((x_2, \bar{y}), \lambda_2) \in epf$. Так как $f(x_1, \bar{y}) \leq \lambda_1$, $f(x_2, \bar{y}) \leq \lambda_2$, то имеем, что

$$f(\nu x_1 + (1 - \nu)x_2, \bar{y}) \leq \nu f(x_1, \bar{y}) + (1 - \nu)f(x_2, \bar{y}) \leq \nu \lambda_1 + (1 - \nu)\lambda_2,$$

т.е. $f(\nu x_1 + (1 - \nu)x_2, \bar{y}) \leq \nu \lambda_1 + (1 - \nu)\lambda_2$. Отсюда следует, что

$$(\nu x_1 + (1 - \nu)x_2, \bar{y}), \nu \lambda_1 + (1 - \nu)\lambda_2 \in epf.$$

Если $((\bar{x}, y_1), \beta_1), ((\bar{x}, y_2), \beta_2) \in epf$ и $\mu \in [0, 1]$, то аналогично проверяется, что $((\bar{x}, \mu y_1 + (1 - \mu)y_2), \mu \beta_1 + (1 - \mu)\beta_2) \in epf$. Получим, что $epf(\bar{y})$ и $epf(\bar{x})$ выпуклые множества.

Пусть $epf(\bar{y})$ и $epf(\bar{x})$ выпуклые множества. Покажем, что f бивыпуклая функция, т.е. покажем, что функции $x \rightarrow f(x, y)$, $y \rightarrow f(x, y)$ выпуклые.

Пусть $(x_1, y), (x_2, y) \in \text{dom} f$ и $\nu \in [0, 1]$. Так как $((x_1, y), f(x_1, y)), ((x_2, y), f(x_2, y))$ принадлежит в epf , то имеем, что $((\nu x_1 + (1 - \nu)x_2, y), \nu f(x_1, y) + (1 - \nu)f(x_2, y)) \in epf$ при $\nu \in [0, 1]$. Поэтому

$$f(\nu x_1 + (1 - \nu)x_2, y) \leq \nu f(x_1, y) + (1 - \nu)f(x_2, y)$$

при $(x_1, y), (x_2, y) \in \text{dom} f$ и $\nu \in [0, 1]$. Случай $(x_1, y) \notin \text{dom} f$ или $(x_2, y) \notin \text{dom} f$, а также $(x_1, y) \notin \text{dom} f$ и $(x_2, y) \notin \text{dom} f$ очевиден. Получим, что $x \rightarrow f(x, y)$ выпуклая функция. Аналогично проверяется, что $y \rightarrow f(x, y)$ выпуклая функция. Лемма доказана.

Пусть $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ и $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$. Положим

$$Df(\bar{x}, \bar{y}) = \{(x^*, x_1^*, y_1^*) \in B(X \times Y, R) \times X^* \times Y^* : f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) + x_1^*(x) + y_1^*(y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) - x_1^*(\bar{x}) - y_1^*(\bar{y})\} \text{ при } (x, y) \in X \times Y,$$

$$D_2f(\bar{x}, \bar{y}) = \{x^* \in B(X \times Y, R) : \exists (x_1^*, y_1^*) \in X^* \times Y^*, \text{ что } f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) + x_1^*(x) + y_1^*(y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) - x_1^*(\bar{x}) - y_1^*(\bar{y}) \text{ при } (x, y) \in X \times Y,$$

$$\partial^2 f(\bar{x}, \bar{y}) = \{x^* \in B(X \times Y, R) : f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) \geq 2x^*(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}.$$

Лемма 2.4. Если $(x^*, x_1^*, y_1^*) \in Df(\bar{x}, \bar{y})$, то $x^*(\cdot, \bar{y}) + x_1^* \in \partial_x f(\bar{x}, \bar{y})$ и $x^*(\bar{x}, \cdot) + y_1^* \in \partial_y f(\bar{x}, \bar{y})$.

Доказательство. Если $(x^*, x_1^*, y_1^*) \in Df(\bar{x}, \bar{y})$, то по определению имеем, что

$$f(x, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, \bar{y}) + x_1^*(x) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) - x_1^*(\bar{x})$$

при $x \in X$. Поэтому $f(x, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x - \bar{x}, \bar{y}) + x_1^*(x) - x_1^*(\bar{x})$ при $x \in X$. Отсюда следует, что $x^*(\cdot, \bar{y}) + x_1^* \in \partial_x f(\bar{x}, \bar{y})$.

Если $(x^*, x_1^*, y_1^*) \in Df(\bar{x}, \bar{y})$ также имеем, что

$$f(\bar{x}, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(\bar{x}, y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) + y_1^*(y) - y_1^*(\bar{y})$$

при $y \in Y$. Поэтому $f(\bar{x}, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(\bar{x}, y - \bar{y}) + y_1^*(y) - y_1^*(\bar{y})$ при $y \in Y$. Отсюда следует, что $x^*(\bar{x}, \cdot) + y_1^* \in \partial_y f(\bar{x}, \bar{y})$. Лемма доказана.

Если $(x^*, x_1^*, y_1^*) \in Df(\bar{x}, \bar{y})$, то $f(x, 0) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq -x^*(\bar{x}, \bar{y}) + x_1^*(x) - x_1^*(\bar{x}) - y_1^*(\bar{y})$ при $x \in X$ и $f(0, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq -x^*(\bar{x}, \bar{y}) - x_1^*(\bar{x}) + y_1^*(y) - y_1^*(\bar{y})$ при $y \in Y$. Поэтому $f(x, 0) - x_1^*(x) \geq -x^*(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y}) - x_1^*(\bar{x}) - y_1^*(\bar{y})$ при $x \in X$ и $f(0, y) - y_1^*(y) \geq -x^*(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y}) - x_1^*(\bar{x}) - y_1^*(\bar{y})$ при $y \in Y$.

Лемма 2.5. Если $(x^*, x_1^*, y_1^*) \in Df(\bar{x}, \bar{y})$, то

$$f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) \geq 2x^*(x, y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$, т.е. $x^* \in \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$.

Доказательство. Если $(x^*, x_1^*, y_1^*) \in Df(\bar{x}, \bar{y})$, то из определения $Df(\bar{x}, \bar{y})$ вытекает, что

$$f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) + x_1^*(\bar{x} + x) - x_1^*(\bar{x}) + y_1^*(\bar{y} + y) - y_1^*(\bar{y}),$$

$$f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(\bar{x} - x, \bar{y} - y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) + x_1^*(\bar{x} - x) - x_1^*(\bar{x}) + y_1^*(\bar{y} - y) - y_1^*(\bar{y})$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Сложив эти соотношения имеем

$$f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) \geq x^*(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2x^*(\bar{x}, \bar{y}) + x^*(\bar{x} - x, \bar{y} - y) = 2x^*(x, y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Отсюда следует, что $x^* \in \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$. Лемма доказана.

Отметим, что $D_2 f(\bar{x}, \bar{y}) \subset \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$. Если $\lambda > 0, \mu > 0$ и $x^* \in \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то

$$f(\bar{x} + \lambda x, \bar{y} + \mu y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - \lambda x, \bar{y} - \mu y) \geq 2x^*(\lambda x, \mu y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому если $x^* \in \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то

$$f^-((\bar{x}, \bar{y}); (x, y)) = \inf_{\lambda > 0, \mu > 0} \frac{1}{\lambda \mu} (f(\bar{x} + \lambda x, \bar{y} + \mu y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - \lambda x, \bar{y} - \mu y)) \geq 2x^*(x, y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$.

Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бивыпуклая функция и $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$, то положим

$$f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y)) = \limsup_{\lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{1}{\lambda \mu} (f(\bar{x} + \lambda x, \bar{y} + \mu y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - \lambda x, \bar{y} - \mu y))$$

при $(x, y) \in X \times Y$.

Лемма 2.6. Если $f: X \times Y \rightarrow R$ бивыпуклая функция, то $(x, y) \rightarrow f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y))$ бисублинейная четная функция, где считаем, что $+\infty - \infty = +\infty$.

Доказательство. Если $(x, y) \in X \times Y$, то легко проверяется, что

$$f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (\lambda x, y)) = \lambda f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y))$$

при $\lambda > 0$. Если $x_1, x_2 \in X, \alpha \in [0, 1]$, то

$$\begin{aligned} f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2, y)) &= \limsup_{\lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{1}{\lambda \mu} (f(\alpha(\bar{x} + \lambda x_1) + \\ &+ (1-\alpha)(\bar{x} + \lambda x_2), \bar{y} + \mu y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\alpha(\bar{x} - \lambda x_1) + \\ &+ (1-\alpha)(\bar{x} - \lambda x_2), \bar{y} - \mu y)) \leq \alpha \limsup_{\lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{1}{\lambda \mu} (f(\bar{x} + \lambda x_1, \bar{y} + \mu y) - \\ &- 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - \lambda x_1, \bar{y} - \mu y)) + (1-\alpha) \limsup_{\lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{1}{\lambda \mu} (f(\bar{x} + \lambda x_2, \bar{y} + \mu y) - \\ &- 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - \lambda x_2, \bar{y} - \mu y)) = \alpha f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x_1, y)) + (1-\alpha) f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x_2, y)), \end{aligned}$$

т.е. $x \rightarrow f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y))$ сублинейная функция. Аналогично имеем, что $y \rightarrow f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y))$ сублинейная функция. Также ясно, что $f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (-x, -y)) = f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y))$ при $(x, y) \in X \times Y$. Лемма доказана.

Положим $\bar{\partial}^2 f(\bar{x}, \bar{y}) = \{x^* \in B(X \times Y, R): f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y)) \geq 2x^*(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}$.

Легко проверяется, что $\partial^2 f(\bar{x}, \bar{y}) \subset \bar{\partial}^2 f(\bar{x}, \bar{y})$. Обозначим через B_X и B_Y единичные замкнуты шары в X и Y соответственно, т.е. $B_X = \{x \in X: \|x\| \leq 1\}$, $B_Y = \{y \in Y: \|y\| \leq 1\}$.

Если T множество, $f_t: X \times Y \rightarrow R$ бивыпуклая функция при $t \in T$, то из предложения 2.2 [15, с. 27] следует, что $f(x, y) = \sup_{t \in T} f_t(x, y)$ также бивыпуклая функция.

Лемма 2.7. Пусть P компактное множество, $f_p: X \times Y \rightarrow R$ бивыпуклая функция при $p \in P$, существует $\delta > 0$ такое, что функция $p \rightarrow f_p(x, y)$ полунепрерывно сверху при $(x, y) \in (x_0, y_0) + (\delta B_X \times \delta B_Y)$, $f(x, y) = \sup_{p \in P} f_p(x, y)$, $P(x_0, y_0) = \{p \in P: f_p(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)\}$.

Тогда

$$f^{(2)+}((x_0, y_0); (x, y)) \geq \sup_{p \in P(x_0, y_0)} f_p^{(2)+}((x_0, y_0); (x, y))$$

при $(x, y) \in X \times Y$ и $\text{conv} \cup_{p \in P(x_0, y_0)} \bar{\partial}^2 f_p(x_0, y_0) \subset \bar{\partial}^2 f(x_0, y_0)$.

Доказательство. По условию имеем, что $P(x_0, y_0)$ непусто. Если $p \in P(x_0, y_0)$, то

$$\begin{aligned} f^{(2)+}((x_0, y_0); (x, y)) &= \limsup_{\lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{1}{\lambda \mu} (f(x_0 + \lambda x, y_0 + \mu y) - 2f(x_0, y_0) + f(x_0 - \lambda x, y_0 - \mu y)) \geq \\ &\geq \limsup_{\lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{f_p(x_0 + \lambda x, y_0 + \mu y) - 2f_p(x_0, y_0) + f_p(x_0 - \lambda x, y_0 - \mu y)}{\lambda \mu} = f_p^{(2)+}((x_0, y_0); (x, y)), \end{aligned}$$

т.е. $f^{(2)+}((x_0, y_0); (x, y)) \geq \sup_{p \in P(x_0, y_0)} f_p^{(2)+}((x_0, y_0); (x, y))$ при $(x, y) \in X \times Y$. Отсюда следует, что

$\text{conv} \cup_{p \in P(x_0, y_0)} \bar{\partial}^2 f_p(x_0, y_0) \subset \bar{\partial}^2 f(x_0, y_0)$. Лемма доказана.

Бивыпуклая функция $f: X \times Y \rightarrow R$ называется раздельно билипшицевой с постоянной L в окрестности точки (\bar{x}, \bar{y}) , если существует $\delta > 0$ такое, что

$$|f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - x, \bar{y} - y)| \leq L\|x\| \cdot \|y\|$$

при $x \in \delta B_X, y \in \delta B_Y$.

Если бивыпуклая функция $f: X \times Y \rightarrow R$ раздельно билипшицева с постоянной L в окрестности точки (\bar{x}, \bar{y}) , то $|f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y))| \leq L\|x\| \cdot \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$. Тогда, если $x^* \in \bar{\partial}^2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то $f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y)) \geq 2x^*(x, y)$ и $f^{(2)+}(\bar{x}, \bar{y}; -x, y) \geq -2x^*(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $|2x^*(x, y)| \leq L\|x\| \cdot \|y\|$ при $x^* \in \bar{\partial}^2 f(\bar{x}, \bar{y})$ и $(x, y) \in X \times Y$, т.е. множество $\bar{\partial}^2 f(\bar{x}, \bar{y})$ ограничено.

Положим

$$\partial^{2+} f(\bar{x}, \bar{y}) = \{x^* \in B(X \times Y, R): f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) + f(\bar{x} - x, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y} - y) - 3f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}.$$

Лемма 2.8. Если $(x^*, x_1^*, y_1^*) \in Df(\bar{x}, \bar{y})$, то

$$f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) + f(\bar{x} - x, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y} - y) - 3f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$, т.е. $x^* \in \partial^{2+} f(\bar{x}, \bar{y})$.

Доказательство. Если $(x^*, x_1^*, y_1^*) \in Df(\bar{x}, \bar{y})$, то из определения $Df(\bar{x}, \bar{y})$ вытекает, что

$$f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) + x_1^*(\bar{x} + x) - x_1^*(\bar{x}) + y_1^*(\bar{y} + y) - y_1^*(\bar{y}),$$

$$f(\bar{x} - x, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(\bar{x} - x, \bar{y}) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) + x_1^*(\bar{x} - x) - x_1^*(\bar{x}) + y_1^*(\bar{y}) - y_1^*(\bar{y}),$$

$$f(\bar{x}, \bar{y} - y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(\bar{x}, \bar{y} - y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) + x_1^*(\bar{x}) - x_1^*(\bar{x}) + y_1^*(\bar{y} - y) - y_1^*(\bar{y})$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Сложив эти соотношения имеем

$$f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) + f(\bar{x} - x, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y} - y) - 3f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Отсюда следует, что $x^* \in \partial^{2+} f(\bar{x}, \bar{y})$. Лемма доказана.

Если $g: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$ и $(x, y) \in X \times Y$, то положим

$$f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y)) = \limsup_{\lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{1}{\lambda \mu} (f(\bar{x} + \lambda x, \bar{y} + \mu y) + f(\bar{x} - \lambda x, \bar{y}) + f(\bar{x}, \bar{y} - \mu y) - 3f(\bar{x}, \bar{y})),$$

$$\bar{\partial}^{2+} f(\bar{x}, \bar{y}) = \{x^* \in B(X \times Y, R): f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y)) \geq x^*(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}.$$

Легко проверяется, что $(x, y) \rightarrow f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y))$ бисублинейная функция.

Пусть $x^* \in B(X \times Y, R)$, $z^* \in (X \times Y)^*$, $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$. Положим

$$f^*(x^*, z^*) = \sup_{(x, y) \in X \times Y} \{x^*(x, y) + z^*(x, y) - f(x, y)\}.$$

Лемма 2.9. $(x^*, z^*) \in Df(\bar{x}, \bar{y})$ тогда и только тогда, когда

$$f^*(x^*, z^*) + f(\bar{x}, \bar{y}) = x^*(\bar{x}, \bar{y}) + z^*(\bar{x}, \bar{y}).$$

Доказательство. Если $(x^*, z^*) \in Df(\bar{x}, \bar{y})$, то $x^*(\bar{x}, \bar{y}) + z^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) + z^*(x, y) - f(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $x^*(\bar{x}, \bar{y}) + z^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}) = \sup_{(x, y) \in X \times Y} \{x^*(x, y) + z^*(x, y) - f(x, y)\}$,

т.е. $f^*(x^*, z^*) + f(\bar{x}, \bar{y}) = x^*(\bar{x}, \bar{y}) + z^*(\bar{x}, \bar{y})$. Наоборот, если $f^*(x^*, z^*) + f(\bar{x}, \bar{y}) = x^*(\bar{x}, \bar{y}) + z^*(\bar{x}, \bar{y})$ удовлетворяется, то

$$\sup_{(x, y) \in X \times Y} \{x^*(x, y) + z^*(x, y) - f(x, y)\} = x^*(\bar{x}, \bar{y}) + z^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}).$$

Поэтому $x^*(x, y) + z^*(x, y) - f(x, y) \leq x^*(\bar{x}, \bar{y}) + z^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y})$ при $(x, y) \in X \times Y$, т.е. $f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) + z^*(x, y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) - z^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $(x^*, z^*) \in Df(\bar{x}, \bar{y})$. Лемма доказана.

Пусть $g: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ и $\text{dom} g \neq \emptyset$. Так как для каждой пары $(x, y) \in X \times Y$ отображение $(x^*, z^*) \rightarrow x^*(x, y) + z^*(x, y)$ линейный функционал на $B(X \times Y, R) \times (X \times Y)^*$, то из определения $g^*(x^*, z^*)$ вытекает, что $(x^*, z^*) \rightarrow g^*(x^*, z^*)$ выпуклая функция. Положим

$$g^{**}(x, y) = \sup_{(x^*, z^*) \in B(X \times Y, R) \times (X \times Y)^*} \{x^*(x, y) + z^*(x, y) - g^*(x^*, z^*)\}.$$

Ясно, что $(x, y) \rightarrow x^*(x, y) + z^*(x, y) - g^*(x^*, z^*)$ 2-аффинная функция. Поэтому из предложения 3.1 [10] вытекает, что $(x, y) \rightarrow g^{**}(x, y)$ бивыпуклая функция. Из определения $g^*(x^*, z^*)$ получим, что $g^*(x^*, z^*) \geq x^*(x, y) + z^*(x, y) - g(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ и $(x^*, z^*) \in B(X \times Y, R) \times (X \times Y)^*$. Поэтому $g^{**}(x, y) \leq g(x, y)$ для любого $(x, y) \in X \times Y$.

Если $(v, x, y) \in X \otimes Y \times X \times Y$, то положим

$$\tilde{g}^{**}(v, x, y) = \sup_{(x^*, z^*) \in B(X \times Y, R) \times (X \times Y)^*} \{u(v) + z^*(x, y) - g^*(x^*, z^*)\},$$

где $u(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i$. Ясно, что $\tilde{g}^{**}(x \otimes y, x, y) = g^{**}(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Из предложения 1.5 и 2.2 [15] следует, что $\tilde{g}^{**}: X \otimes Y \times X \times Y \rightarrow \bar{R}$ полунепрерывная снизу выпуклая функция.

Лемма 2.10. Если $g(\cdot) \in \Gamma_0(X \otimes Y \times X \times Y)$ и $f(x, y) = g(x \otimes y, x, y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$, то $f^{**}(x, y) = f(x, y)$ для любого $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. Пусть $u \in (X \otimes Y)^* = B(X \times Y, R)$, где $u(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i$, $k \in N$. Положив $\tilde{g}(v, x, y) = \begin{cases} f(x, y): (v, x, y) = (x \otimes y, x, y) \in X \otimes Y \times X \times Y, \\ +\infty: \text{в других случаях} \end{cases}$

имеем, что

$$\begin{aligned} \tilde{g}^*(x^*, z^*) &= \sup_{(v, x, y) \in X \otimes Y \times X \times Y} \{u(v) + z^*(x, y) - \tilde{g}(v, x, y)\} = \sup_{x \in X, y \in Y} \{x^*(x, y) + z^*(x, y) - f(x, y)\} = \\ &= f^*(x^*, z^*) \leq \sup_{(v, x, y) \in X \otimes Y \times X \times Y} \{u(v) + z^*(x, y) - g(v, x, y)\} = g^*(x^*, z^*) \end{aligned}$$

при $(x^*, z^*) \in B(X \times Y, R) \times (X \times Y)^*$. Поэтому

$$\begin{aligned} f^{**}(x, y) &= \sup_{(x^*, z^*) \in B(X \times Y, R) \times (X \times Y)^*} \{x^*(x, y) + z^*(x, y) - f^*(x^*, z^*)\} \geq \\ &\geq g^{**}(x \otimes y, x, y) = \sup_{(x^*, z^*) \in B(X \times Y, R) \times (X \times Y)^*} \{x^*(x, y) + z^*(x, y) - g^*(x^*, z^*)\}. \end{aligned}$$

Получим, что $f(x, y) \geq f^{**}(x, y) \geq g^{**}(x \otimes y, x, y) = g(x \otimes y, x, y) = f(x, y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$.

Отсюда следует, что $f^{**}(x, y) = f(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Лемма доказана.

Если $z^* \in (X \times Y)^*$, то положив

$$\partial_2 f_{z^*}(\bar{x}, \bar{y}) = \{x^* \in B(X \times Y, R): f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) + z^*(x, y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) - z^*(\bar{x}, \bar{y}) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}$$

$$\text{получим, что } D_2 f(\bar{x}, \bar{y}) = \bigcup_{z^* \in (X \times Y)^*} \partial_2 f_{z^*}(\bar{x}, \bar{y}).$$

Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ и $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$, то обозначим

$$\phi(x, y) = f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - x, \bar{y} - y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$.

Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бивыпуклая функция, $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$, $(x_1, y), (x_2, y) \in X \times Y$, $\alpha \in [0, 1]$, то

$$\begin{aligned} \phi(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, y) &= f(\bar{x} + \alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - \alpha x_1 - (1 - \alpha)x_2, \bar{y} - y) = \\ &= f(\alpha(\bar{x} + x_1) + (1 - \alpha)(\bar{x} + x_2), \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\alpha(\bar{x} - x_1) + (1 - \alpha)(\bar{x} - x_2), \bar{y} - y) \leq \\ &\leq \alpha f(\bar{x} + x_1, \bar{y} + y) + (1 - \alpha)f(\bar{x} + x_2, \bar{y} + y) - 2\alpha f(\bar{x}, \bar{y}) - 2(1 - \alpha)f(\bar{x}, \bar{y}) + \alpha f(\bar{x} - x_1, \bar{y} - y) + \\ &\quad + (1 - \alpha)f(\bar{x} - x_2, \bar{y} - y) = \alpha \phi(x_1, y) + (1 - \alpha)\phi(x_2, y), \end{aligned}$$

т.е. функция $x \rightarrow \phi(x, y)$ выпукла. Аналогично проверяется, что $y \rightarrow \phi(x, y)$ выпукла. Получим, что если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бивыпуклая функция и $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$, то $\phi(x, y)$ бивыпуклая функция.

Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бивыпуклая функция и $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$, то

$$f^{(2)+}((\bar{x}, \bar{y}); (x, y)) = \limsup_{\lambda \downarrow 0, \mu \downarrow 0} \frac{\phi(\lambda x, \mu y)}{\lambda \mu}$$

при $(x, y) \in X \times Y$.

3. Исследование свойств канонических бивыпуклых функций

В п.3 исследована бисубдифференцируемость канонических бивыпуклых функций и изучен ряд их свойств.

Аффинная непрерывная функция на $X \otimes Y$ - это функция вида $v \rightarrow u(v) + c$, где u - непрерывная линейная функция на $X \otimes Y$, т.е. $u \in (X \otimes Y)^*$ и $c \in R$. Совокупность собственных функций $g: X \otimes Y \rightarrow R_{+\infty}$, каждая из которых является поточечной верхней гранью некоторого семейства непрерывных аффинных функций, обозначается через $\Gamma_0(X \otimes Y)$. Из определения имеем, что все функции $g \in \Gamma_0(X \otimes Y)$ выпуклы и полунепрерывны снизу. Верно и обратное (см.[10, с.24]), если g собственная выпуклая и полунепрерывная снизу функция из $X \otimes Y$ в $R_{+\infty}$, то $g \in \Gamma_0(X \otimes Y)$.

Если $x^* \in B(X \times Y, R)$, $c \in R$, то функции $b(x, y) = x^*(x, y) + c$ назовем биаффинным. Множество всех биаффинных функций из $X \times Y$ в R обозначим $Ba(X \times Y)$. Совокупность собственных функций $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, каждая из которых является поточечной верхней гранью некоторого семейства биаффинных функций обозначим через $AB(X \times Y)$. Если $x^* \in B(X \times Y, R)$, $c \in R$, то ясно, что $\sum_{i=1}^k x^*(x^i, y^i) + c$, где $v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i$, $k \in N$, аффинная функция на $X \otimes Y$. Поэтому множество функций, которые являются поточечной верхней гранью некоторого непустого семейства непрерывных аффинных функций вида $\sum_{i=1}^k x^*(x^i, y^i) + c$ совпадает с $\Gamma_0(X \otimes Y)$.

Если $g \in \Gamma_0(X \otimes Y)$, то существует множество индексов T такое, что $g(v) = \sup_{t \in T} (u_t(v) + c_t)$, где $u_t \in (X \otimes Y)^*$, $c_t \in R$ при $t \in T$. Поэтому функция $g(x \otimes y) = \sup_{t \in T} (u_t(x \otimes y) + c_t)$ принадлежит $AB(X \times Y)$. Обратно, если $f \in AB(X \times Y)$, то существует множество $G \subset Ba(X \times Y)$ такое, что $f(x, y) = \sup_{b \in G} b(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ или существует множество индексов T такое, что $f(x, y) = \sup_{t \in T} b_t(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t)$, где $x_t^* \in B(X \times Y, R)$, $c_t \in R$ при $t \in T$ и $b_t(x, y) = x_t^*(x, y) + c_t$.

Ясно, что $g(v) = \sup_{t \in T} (\sum_{i=1}^k x_t^*(x^i, y^i) + c_t)$, где $v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i$, принадлежит $\Gamma_0(X \otimes Y)$.

Из определения немедленно следует, что все функции $f \in AB(X \times Y)$ бивыпуклы и полунепрерывны снизу.

Если $g(\cdot) \in \Gamma_0(X \otimes Y)$ и $f(x, y) = g(x \otimes y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$, то функцию $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ назовем канонической бивыпуклой. Ясно, что класс канонической бивыпуклой функции совпадает с классом $AB(X \times Y)$. Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ каноническая бивыпуклая функция, то $f(\cdot, y): X \rightarrow R_{+\infty}$, $f(x, \cdot): Y \rightarrow R_{+\infty}$ выпуклые при $x \in X$ и $y \in Y$, $f(\alpha x, \beta y) = f(\alpha \beta x, y) = f(x, \alpha \beta y)$ при $x \in X$, $y \in Y$ и $\alpha, \beta \in R$. В частности, отсюда имеем, что $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ четно и $f(x, 0) = f(0, y) = f(0, 0)$ при $x \in X$ и $y \in Y$.

Пусть X и Y действительные банаховы пространства, $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ и $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$. Положим $\partial_2 f(\bar{x}, \bar{y}) = \{x^* \in B(X \times Y, R): f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}$, $\partial^2 f(\bar{x}, \bar{y}) = \{x^* \in B(X \times Y, R): f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) \geq 2x^*(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}$.

Лемма 3.1. Если $g(v)$ выпуклая функция на $X \otimes Y$, то $f(x, y) = g(x \otimes y)$ бивыпуклая функция на $X \times Y$.

Доказательство. Если $\alpha \in [0, 1]$ и $(x_1, y), (x_2, y) \in X \times Y$, то

$$\begin{aligned} f(\alpha(x_1, y) + (1 - \alpha)(x_2, y)) &= g(\alpha(x_1 \otimes y) + (1 - \alpha)(x_2 \otimes y)) \leq \\ &\leq \alpha g(x_1 \otimes y) + (1 - \alpha)g(x_2 \otimes y) = \alpha f(x_1, y) + (1 - \alpha)f(x_2, y), \end{aligned}$$

т.е. $f(\cdot, y): X \rightarrow R_{+\infty}$ выпуклая функция при $y \in Y$. Аналогично проверяется, что $f(x, \cdot): Y \rightarrow R_{+\infty}$ выпуклая функция при $x \in X$. Лемма доказана.

Отсюда также имеем, что если $g \in \Gamma_0(X \otimes Y)$, то $\phi(x, y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ бивыпуклая функция на $X \times Y$.

Лемма 3.2. Если $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то $x^*(\cdot, \bar{y}) \in \partial_x f(\bar{x}, \bar{y})$ и $x^*(\bar{x}, \cdot) \in \partial_y f(\bar{x}, \bar{y})$.

Доказательство. Если $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то по определению имеем, что

$$f(x, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, \bar{y}) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$$

при $x \in X$. Поэтому $f(x, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x - \bar{x}, \bar{y})$ при $x \in X$. Отсюда следует, что $x^*(\cdot, \bar{y}) \in \partial_x f(\bar{x}, \bar{y})$.

Если $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$ также имеем, что

$$f(\bar{x}, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(\bar{x}, y) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$$

при $y \in Y$. Поэтому $f(\bar{x}, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(\bar{x}, y - \bar{y})$ при $y \in Y$. Отсюда следует, что $x^*(\bar{x}, \cdot) \in \partial_y f(\bar{x}, \bar{y})$.

Лемма доказана.

Ясно, что если $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то из предложения 4.1 [15] следует, что

$$\begin{aligned} f'(\bar{x}, \bar{y}; x, 0) &= \lim_{t \downarrow 0} \frac{f(\bar{x} + tx, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y})}{t} \geq x^*(x, \bar{y}), \\ f(\bar{x}, \bar{y}; (0, y)) &= \lim_{t \downarrow 0} \frac{f(\bar{x}, \bar{y} + ty) - f(\bar{x}, \bar{y})}{t} \geq x^*(\bar{x}, y) \end{aligned}$$

при $x \in X, y \in Y$.

Если $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то $f(x, 0) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq -x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $x \in X$ и $f(0, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq -x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $y \in Y$. Поэтому $f(x, 0) \geq f(\bar{x}, \bar{y}) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $x \in X$ и $f(0, y) \geq f(\bar{x}, \bar{y}) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $y \in Y$, т.е. функции $f(x, 0)$ при $x \in X$ и $f(0, y)$ при $y \in Y$ ограничены снизу.

Лемма 3.3. Если $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то

$$f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) \geq 2x^*(x, y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$, т.е. $\partial_2 f(\bar{x}, \bar{y}) \subset \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$ при $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$.

Доказательство. Если $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то из определения $\partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$ следует, что

$$f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - x^*(\bar{x}, \bar{y}),$$

$$f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(\bar{x} - x, \bar{y} - y) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Сложив эти соотношения имеем

$$\begin{aligned} f(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - x, \bar{y} - y) &\geq x^*(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2x^*(\bar{x}, \bar{y}) + \\ &+ x^*(\bar{x} - x, \bar{y} - y) = 2x^*(x, y) \end{aligned}$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Отсюда следует, что $\partial_2 f(\bar{x}, \bar{y}) \subset \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$. Лемма доказана.

Если $\lambda > 0, \mu > 0$ и $x^* \in \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то

$$f(\bar{x} + \lambda x, \bar{y} + \mu y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - \lambda x, \bar{y} - \mu y) \geq 2x^*(\lambda x, \mu y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому если $x^* \in \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то

$$f^-(\bar{x}, \bar{y}; x, y) = \inf_{\lambda > 0, \mu > 0} \frac{1}{\lambda \mu} (f(\bar{x} + \lambda x, \bar{y} + \mu y) - 2f(\bar{x}, \bar{y}) + f(\bar{x} - \lambda x, \bar{y} - \mu y)) \geq 2x^*(x, y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$.

Если $f_1: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, $f_2: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f_1 \cap \text{dom} f_2$, $\partial_2 f_1(\bar{x}, \bar{y})$, $\partial_2 f_2(\bar{x}, \bar{y})$, $\partial^2 f_1(\bar{x}, \bar{y})$ и $\partial^2 f_2(\bar{x}, \bar{y})$ непусты, то $\partial_2 f_1(\bar{x}, \bar{y}) + \partial_2 f_2(\bar{x}, \bar{y}) \subset \partial_2 (f_1 + f_2)(\bar{x}, \bar{y})$ и $\partial^2 f_1(\bar{x}, \bar{y}) + \partial^2 f_2(\bar{x}, \bar{y}) \subset \partial^2 (f_1 + f_2)(\bar{x}, \bar{y})$.

Если $f(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t)$, где $x_t^* \in B(X \times Y, R)$, $c_t \in R$ при $t \in T$ и $x^* \in \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то имеем

$$\sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x} + x, \bar{y} + y) + c_t) - 2 \sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t) + \sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x} - x, \bar{y} - y) + c_t) \geq 2x^*(x, y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Если $c_t \geq 0$ при $t \in T$, то положив $x = \bar{x}, y = \bar{y}$ получим, что

$$4 \sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t) - 2 \sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t) + \sup_{t \in T} c_t \geq 2x^*(\bar{x}, \bar{y})$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Отсюда следует, что $\sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t) \geq x^*(\bar{x}, \bar{y}) - 0,5 \sup_{t \in T} c_t$. Положив $(x, y) = (-\bar{x}, \bar{y})$ имеем $\sup_{t \in T} c_t - 2 \sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t) + \sup_{t \in T} c_t \geq -2x^*(\bar{x}, \bar{y})$. Поэтому $\sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t) \leq x^*(\bar{x}, \bar{y}) + \sup_{t \in T} c_t$. Получим, что

$$x^*(\bar{x}, \bar{y}) - 0,5 \sup_{t \in T} c_t \leq \sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t) \leq x^*(\bar{x}, \bar{y}) + \sup_{t \in T} c_t.$$

Кроме того, если $x^* \in \partial^2 f(\bar{x}, \bar{y})$ и $f(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t)$ непрерывная функция, то имеем

$$\sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x} + \lambda x, \bar{y} + \mu y) + c_t) - 2 \sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t) + \sup_{t \in T} (x_t^*(\bar{x} - \lambda x, \bar{y} - \mu y) + c_t) \geq 2\lambda\mu x^*(x, y)$$

для $\lambda, \mu \in R, \lambda > 0, \mu > 0$ и $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому

$$\sup_{t \in T} (x_t^*(\frac{\bar{x}}{\lambda} + x, \frac{\bar{y}}{\mu} + y) + \frac{1}{\lambda\mu} c_t) - 2 \sup_{t \in T} (x_t^*(\frac{\bar{x}}{\lambda}, \frac{\bar{y}}{\mu}) + \frac{1}{\lambda\mu} c_t) + \sup_{t \in T} (x_t^*(\frac{\bar{x}}{\lambda} - x, \frac{\bar{y}}{\mu} - y) + \frac{1}{\lambda\mu} c_t) \geq 2x^*(x, y)$$

при $\lambda \rightarrow \infty, \mu \rightarrow \infty$ отсюда следует, что $\sup_{t \in T} x_t^*(x, y) \geq x^*(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Пусть $x^* \in B(X \times Y, R)$, $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$. Положим

$$f^*(x^*) = \sup_{x \in X, y \in Y} \{x^*(x, y) - f(x, y)\}.$$

Лемма 3.4. Если f бивыпуклая функция, то $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$ тогда и только тогда, когда $f^*(x^*) + f(\bar{x}, \bar{y}) = x^*(\bar{x}, \bar{y})$.

Доказательство. Если $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$, то $x^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) - f(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $x^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y}) = \sup_{x \in X, y \in Y} \{x^*(x, y) - f(x, y)\}$, т.е. $f^*(x^*) + f(\bar{x}, \bar{y}) = x^*(\bar{x}, \bar{y})$. Наоборот, если

$f^*(x^*) + f(\bar{x}, \bar{y}) = x^*(\bar{x}, \bar{y})$, то $\sup_{x \in X, y \in Y} \{x^*(x, y) - f(x, y)\} = x^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y})$. Поэтому

$x^*(x, y) - f(x, y) \leq x^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y})$ при $(x, y) \in X \times Y$, т.е. $f(x, y) - f(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $(x, y) \in X \times Y$. Отсюда следует, что $x^* \in \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$. Лемма доказана.

Пусть $g: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ и $dom g \neq \emptyset$. Так как для каждой пары $(x, y) \in X \times Y$, отображение $x^* \rightarrow x^*(x, y)$ линейная функция на $B(X \times Y, R)$, то из определения $g^*(x^*)$ вытекает, что $x^* \rightarrow g^*(x^*)$ выпуклая функция. Положим

$$g^{**}(x, y) = \sup_{x^* \in B(X \times Y, R)} \{x^*(x, y) - g^*(x^*)\}.$$

Ясно, что $(x, y) \rightarrow x^*(x, y) - g^*(x^*)$ биаффинная функция. Поэтому из предложения 3.1 [10] вытекает, что $(x, y) \rightarrow g^{**}(x, y)$ каноническая бивыпуклая функция. Из определения $g^*(x^*)$ получим, что $g^*(x^*) \geq x^*(x, y) - g(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ и $x^* \in B(X \times Y, R)$. Поэтому $g^{**}(x, y) \leq g(x, y)$ для любого $(x, y) \in X \times Y$.

Если $v \in X \otimes Y$, то положим $g^{**}(v) = \sup_{x^* \in B(X \times Y, R)} \{u(v) - g^*(x^*)\}$, где $u(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x^i, y^i)$ при

$v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i$. Ясно, что $g^{**}(x \otimes y) = g^{**}(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Из предложения 1.5 и 2.2 [15] следует, что $g^{**}: X \otimes Y \rightarrow \bar{R}$ полунепрерывная снизу выпуклая функция.

Если $g: X \times Y \rightarrow R$ и $v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i$, то

$$g^{**}(v) = g^{**}(\sum_{i=1}^k kx^i \otimes y^i) \leq \sum_{i=1}^k \frac{1}{k} g^{**}(kx^i \otimes y^i) = \sum_{i=1}^k \frac{1}{k} g^{**}(kx^i, y^i) \leq \sum_{i=1}^k \frac{1}{k} g(kx^i, y^i).$$

Поэтому $g^{**}(v) < +\infty$ при $v \in X \otimes Y$. Если g^{**} собственная функция, то по следствию 1.2.5 [10] получим, что $g^{**}(v)$ непрерывная функция.

Лемма 3.5. Если $g(\cdot) \in \Gamma_0(X \otimes Y)$ и $f(x, y) = g(x \otimes y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$, то $f^{**}(x, y) = f(x, y)$ для любого $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. Пусть $u \in (X \otimes Y)^* = B(X \times Y, R)$, где $u(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x^i, y^i)$ при $v =$

$\sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i, k \in N$. Положив $\tilde{g}(v) = \begin{cases} f(x, y): v = x \otimes y \in X \otimes Y, \\ +\infty: \text{вдругихслучаях} \end{cases}$ имеем, что

$$\tilde{g}^*(x^*) = \sup_{v \in X \otimes Y} \{u(v) - \tilde{g}(v)\} = \sup_{x \in X, y \in Y} \{x^*(x, y) - f(x, y)\} = f^*(x^*) \leq \sup_{v \in X \otimes Y} \{u(v) - g(v)\} = g^*(x^*)$$

при $x^* \in B(X \times Y, R)$. Поэтому

$$f^{**}(x, y) = \sup_{x^* \in B(X \times Y, R)} \{x^*(x, y) - f^*(x^*)\} \geq g^{**}(x \otimes y) = \sup_{x^* \in B(X \times Y, R)} \{x^*(x, y) - g^*(x^*)\}.$$

Получим, что $f(x, y) \geq f^{**}(x, y) \geq g^{**}(x \otimes y) = g(x \otimes y) = f(x, y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$. Отсюда следует, что $f^{**}(x, y) = f(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Лемма доказана.

Если $x^* \in \partial_2 f(0, 0)$, то $f(x, y) - f(0, 0) \geq x^*(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $f(x, 0) \geq f(0, 0)$ при $x \in X$ и $f(0, y) \geq f(0, 0)$ при $y \in Y$.

Лемма 3.6. Если $\partial_2 f(x, 0) \neq \emptyset$ и $\partial_2 f(0, y) \neq \emptyset$ при $x \in X$ и $y \in Y$, то $f(x, 0) = f(0, y) = f(0, 0)$ при $x \in X$ и $y \in Y$.

Доказательство. Если $x_1^* \in \partial_2 f(\bar{x}, 0)$, то $f(x, y) - f(\bar{x}, 0) \geq x_1^*(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $f(x, 0) \geq f(\bar{x}, 0)$ при $x \in X$ и $f(0, y) \geq f(\bar{x}, 0)$ при $y \in Y$. Если $x^* \in \partial_2 f(x, 0)$, то имеем, что $f(\bar{x}, 0) \geq f(x, 0)$ при $x \in X$. Поэтому $f(\bar{x}, 0) = f(x, 0)$ при $x \in X$.

Если $x_2^* \in \partial_2 f(0, \bar{y})$, то $f(x, y) - f(0, \bar{y}) \geq x_2^*(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $f(0, y) \geq f(0, \bar{y})$ при $y \in Y$ и $f(x, 0) \geq f(0, \bar{y})$ при $x \in X$. Если $y^* \in \partial_2 f(0, y)$, то имеем, что $f(0, \bar{y}) \geq f(0, y)$ при $y \in Y$. Поэтому $f(0, \bar{y}) = f(0, y)$ при $y \in Y$.

Если $\partial_2 f(x, 0) \neq \emptyset$ и $\partial_2 f(0, y) \neq \emptyset$ при $x \in X$ и $y \in Y$, то имеем, что $f(x, 0) = f(0, y) = f(0, 0)$ при $x \in X$ и $y \in Y$. Лемма доказана.

Если $M \subset X \otimes Y$, то через $\text{conv}M$ обозначим выпуклую оболочку множества M .

Пусть $q: X \otimes Y \rightarrow R_{+\infty}$ и $v \in X \otimes Y$. Обозначим $\text{ep}q = \{(v, \alpha) \in X \otimes Y \times R: q(v) \leq \alpha\}$.

Положив $g(v) = \begin{cases} q(x \otimes y): v = x \otimes y \in X \otimes Y, \\ +\infty: \text{вдругихслучаях} \end{cases}$ и рассмотрим выпуклую оболочку функции g . Так как $\text{ep}(\text{conv}g) = \text{conv} \text{ep}g$, то из теоремы 1.6.1 [14, с.162] следует, что

$$\text{conv}g(v) = \check{q}(v) = \inf\{\sum_{i=1}^n \alpha_i q(x^i \otimes y^i): \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, v = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in N\}$$

при $v \in X \otimes Y$. Положив $v = x \otimes y$ имеем, что $\check{q}(x \otimes y) \leq q(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Положив $g^{**}(v) = \sup_{x^* \in B(X \times Y, R)} \{u(v) - g^*(x^*)\}$, где $u(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i$, из

следствия 3.3.2 [9] имеем, что если $\overline{\text{conv}g}(v)$ собственная функция, то $g^{**}(v) = \overline{\text{conv}g}(v)$ при $v \in X \otimes Y$.

Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, то положим

$$\check{f}(v) = \inf\{\sum_{i=1}^n \alpha_i f(x^i, y^i): \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, v = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in N\}.$$

Если $f(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t)$, где $x_t^* \in B(X \times Y, R)$, $c_t \in R$ при $t \in T$, то положив $q(x \otimes y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x \otimes y) + c_t)$ имеем, что $q(x \otimes y) = f(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Тогда положив $g(v) = \begin{cases} q(x \otimes y): v = x \otimes y \in X \otimes Y, \\ +\infty: \text{вдругихслучаях}, \end{cases}$ из определения выпуклой оболочки функций g непосредственно, имеем, что $\text{conv}g(v) = \check{f}(v)$ выпуклая функция.

Теорема 3.1. Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ собственная функция, то функция $\check{f}: X \otimes Y \rightarrow \bar{R}$ является выпуклой.

Доказательство. Пусть $v_1, v_2 \in X \otimes Y, \lambda \in [0, 1]$ и $v = \lambda v_1 + (1 - \lambda)v_2$. Если сумма $\lambda \check{f}(v_1) + (1 - \lambda)\check{f}(v_2)$ не определена или хотя бы одно из чисел $\check{f}(v_1), \check{f}(v_2)$ равно $+\infty$ это очевидно.

Пусть $\check{f}(v_1)$ и $\check{f}(v_2)$ конечные и пусть $\alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \beta_j \geq 0, \sum_{j=1}^m \beta_j = 1, v_1 = \sum_{i=1}^k \alpha_i x^i \otimes y^i, v_2 = \sum_{j=1}^m \beta_j u^j \otimes v^j$. Тогда $\sum_{i=1}^k \lambda \alpha_i + \sum_{j=1}^m (1 - \lambda) \beta_j = \lambda \sum_{i=1}^k \alpha_i + (1 - \lambda) \sum_{j=1}^m \beta_j = \lambda + 1 - \lambda = 1$, $\sum_{i=1}^k \lambda \alpha_i x^i \otimes y^i + \sum_{j=1}^m (1 - \lambda) \beta_j u^j \otimes v^j = \lambda \sum_{i=1}^k \alpha_i x^i \otimes y^i + (1 - \lambda) \sum_{j=1}^m \beta_j u^j \otimes v^j = \lambda v_1 + (1 - \lambda)v_2$.

Поэтому

$$\begin{aligned} \check{f}(\lambda v_1 + (1 - \lambda)v_2) &\leq \inf\{\sum_{i=1}^k \lambda \alpha_i f(x^i, y^i) + \sum_{j=1}^m (1 - \lambda) \beta_j f(u^j, v^j): \\ &\alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \beta_j \geq 0, \sum_{j=1}^m \beta_j = 1, v_1 = \sum_{i=1}^k \alpha_i x^i \otimes y^i, v_2 = \sum_{j=1}^m \beta_j u^j \otimes v^j\} = \\ &= \inf\{\lambda \sum_{i=1}^k \alpha_i f(x^i, y^i): \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, v_1 = \sum_{i=1}^k \alpha_i x^i \otimes y^i\} + \\ &+ \inf\{(1 - \lambda) \sum_{j=1}^m \beta_j f(u^j, v^j): \beta_j \geq 0, \sum_{j=1}^m \beta_j = 1, v_2 = \sum_{j=1}^m \beta_j u^j \otimes v^j\} = \lambda \check{f}(v_1) + (1 - \\ &\lambda) \check{f}(v_2). \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Лемма 3.7. Если бивыпуклая функция $f: X \times Y \rightarrow R$ непрерывная на $X \times Y$ и $\check{f}(x \otimes y) > -\infty$ при $(x, y) \in X \times Y$, то \check{f} непрерывная функция на $X \otimes Y$.

Доказательство. Так как $\check{f}(v) \leq \sum_{i=1}^n \alpha_i f(x^i, y^i)$, где $\alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, v = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in N$, то имеем, что $\check{f}(v) < +\infty$ при $v \in X \otimes Y$. Кроме того, $\check{f}(x \otimes y) \leq f(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Тогда получим, что \check{f} собственная выпуклая функция. Поэтому по следствию 1.2.4 [10] достаточно показать, что существует непустое открытое множество в $X \otimes Y$, на котором \check{f} ограничена сверху. Известно [12, с.40], что $\bar{B} = \text{conv}(B_X \otimes B_Y)$, является единичным шаром в $X \otimes Y$. По условию f непрерывна, поэтому существует $\delta > 0$ и число M такие, что $f(x, y) \leq M$ для любого $(x, y) \in \delta B_X \times \delta B_Y$. Если $v \in \text{conv}(\delta B_X \otimes \delta B_Y)$, то $v = \sum_{i=1}^k \lambda_i (x_i \otimes y_i)$, где $x_i \in \delta B_X, y_i \in \delta B_Y$ для всех i и $\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1, k \in N$. Из неравенства $\check{f}(x_i \otimes y_i) \leq f(x_i, y_i) \leq M$ и из выпуклости функции \check{f} имеем, что $\check{f}(v) \leq \sum_{i=1}^k \lambda_i f(x_i, y_i) \leq M$, т.е. $\check{f}(v) \leq M$ при $v \in \text{conv}(\delta B_X \otimes \delta B_Y)$.

Известно, что если $\check{f}(\bar{v}) = -\infty$, то на всей полупрямой, начинающейся из \bar{v} , либо \check{f} тождественно равна $-\infty$, либо она принимает значение $-\infty$ между \bar{v} и некоторой точкой \tilde{v} , любое значение в \tilde{v} и значение $+\infty$ за \tilde{v} (см. [10, с.18]). Поэтому $\check{f}(v) > -\infty$ при $v \in X \otimes Y$. Тогда используя теоремы 3.2.1 [9] или следствие 1.2.4 [10] получим, что \check{f} непрерывная функция на $X \otimes Y$. Лемма доказана.

Лемма 3.8. Если $g: X \otimes Y \rightarrow R_{+\infty}$ собственная выпуклая функция и $f(x, y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $\check{f}(v) \geq g(v)$ при $v \in X \otimes Y$ и $\check{f}(x \otimes y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. Так как $g: X \otimes Y \rightarrow R_{+\infty}$ выпуклая функция, то имеем, что

$$\begin{aligned} \check{f}(v) &= \inf \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i g(x^i \otimes y^i) : \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, v = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in N \right\} \geq \\ &\geq \inf \left\{ g \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i x^i \otimes y^i \right) : \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, v = \sum_{i=1}^n \alpha_i (x^i \otimes y^i), (x^i, y^i) \in X \times Y, n \in N \right\} = g(v) \end{aligned}$$

при $v \in X \otimes Y$, т.е. $\check{f}(v) \geq g(v)$ при $v \in X \otimes Y$. Поэтому $\check{f}(x \otimes y) \geq g(x \otimes y)$ при $x \otimes y \in X \otimes Y$. Из определения $\check{f}(v)$ следует, что $\check{f}(x \otimes y) \leq g(x \otimes y)$ при $x \otimes y \in X \otimes Y$. Тогда получим, что $\check{f}(x \otimes y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Лемма доказана.

Из леммы 3.8 следует, что $\check{f}(x \otimes y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому, если $\phi(x, y) = \check{f}(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $\check{f}(v) = \check{\phi}(v)$ при $v \in X \otimes Y$.

Если $q \in AB(X \times Y)$, т.е. $q(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t)$ при $(x, y) \in X \times Y$, где T непустое множество, $x_t^* \in B(X \times Y, R)$, $c_t \in R$ при $t \in T$, то аналогично лемме 3.8 имеем, что (см. [4, с.83]) $\check{q}(v) \geq \sup_{t \in T} (u_t(v) + c_t)$ и $\check{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ при $x \in X$ и $y \in Y$.

Отсюда, из леммы 3.8 и леммы 3.7 следует, что если $q: X \times Y \rightarrow R$ каноническая непрерывная бивыпуклая функция, то $\check{q}(x \otimes y) = q(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, $\check{q}: X \otimes Y \rightarrow R$ непрерывная выпуклая функция и $q(x, y) = \sup \{ b(x, y) : b \in S(q) \}$, где $S(q) = \{ b \in Ba(X \times Y, R) : q(x, y) \geq b(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y \}$.

Отметим, что сужения на $X \times Y$ различных выпуклых функций из $\Gamma_0(X \otimes Y)$ могут совпадать (см. предложению 3.21[12]).

Функцию $\phi \in AB(X \times Y)$ назовем точной в точке $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} \phi$, если существует функция $b_0 \in S(\phi)$ такая, что $\phi(\bar{x}, \bar{y}) = b_0(\bar{x}, \bar{y})$, где $b_0(x, y) = x_0^*(x, y) + c$, $x_0^* \in B(X \times Y, R)$, $c \in R$. Если $\phi \in AB(X \times Y)$ является точной в точке (\bar{x}, \bar{y}) , то

$$\begin{aligned} \phi(x, y) - \phi(\bar{x}, \bar{y}) &= \sup \{ b(x, y) : b \in S(\phi) \} - \sup \{ b(\bar{x}, \bar{y}) : b \in S(\phi) \} \geq \\ &\geq b_0(x, y) - b_0(\bar{x}, \bar{y}) = x_0^*(x, y) - x_0^*(\bar{x}, \bar{y}) \end{aligned}$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $x_0^* \in \partial_2 \phi(\bar{x}, \bar{y})$.

Кроме того получим, что

$$\begin{aligned} \phi(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2\phi(\bar{x}, \bar{y}) + \phi(\bar{x} - x, \bar{y} - y) &= \sup \{ b(\bar{x} + x, \bar{y} + y) : b \in S(\phi) \} - \\ - 2 \sup \{ b(\bar{x}, \bar{y}) : b \in S(\phi) \} + \sup \{ b(\bar{x} - x, \bar{y} - y) : b \in S(\phi) \} &\geq b_0(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2b_0(\bar{x}, \bar{y}) + \\ + b_0(\bar{x} - x, \bar{y} - y) &= x_0^*(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2x_0^*(\bar{x}, \bar{y}) + x_0^*(\bar{x} - x, \bar{y} - y) = 2x_0^*(x, y) \end{aligned}$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $x_0^* \in \partial^2 \phi(\bar{x}, \bar{y})$. Так как билинейная функция $x_0^*(x, y)$ непрерывная в точке $(0, 0)$, то для $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$ такое, что $|x_0^*(x, y)| \leq \varepsilon$ при $\|x\| + \|y\| \leq \delta$. Тогда имеем, что $\left| x_0^* \left(\frac{\delta x}{2\|x\|}, \frac{\delta y}{2\|y\|} \right) \right| \leq \varepsilon$, т.е. $|x_0^*(x, y)| \leq 4 \frac{\varepsilon}{\delta^2} \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Обозначив $L = \frac{8\varepsilon}{\delta^2}$ получим, что $\phi(\bar{x} + x, \bar{y} + y) - 2\phi(\bar{x}, \bar{y}) + \phi(\bar{x} - x, \bar{y} - y) \geq -L\|x\|\|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Пусть $g: X \otimes Y \rightarrow R_{+\infty}$ и $\partial g(\bar{x} \otimes \bar{y}) = \{x^* \in B(X \times Y) : g(v) - g(\bar{x} \otimes \bar{y}) \geq u^*(v) - x^*(\bar{x} \otimes \bar{y}) \text{ при } v \in X \otimes Y\}$, где $u(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i$, $k \in N$.

Пусть $q: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, $u(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i$, $k \in N$.

Теорема 3.2. Если $q: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, то $x^* \in \partial_2 q(\bar{x}, \bar{y})$ тогда и только тогда, когда $u(\cdot) \in \partial \check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y})$ и $\check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y}) = q(\bar{x}, \bar{y})$.

Доказательство. Пусть $\check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y}) = q(\bar{x}, \bar{y})$ и $u^* \in (X \otimes Y)^*$ принадлежит $\partial \check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y})$. Тогда $\check{q}(v) - \check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y}) \geq u^*(v) - u^*(\bar{x} \otimes \bar{y})$ при $v \in X \otimes Y$. Если учесть, что $q(x, y) \geq \check{q}(x \otimes y)$, то по условию получим

$$q(x, y) - q(\bar{x}, \bar{y}) \geq u^*(x \otimes y) - u^*(\bar{x} \otimes \bar{y})$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $x^* \in \partial_2 q(\bar{x}, \bar{y})$, где $x^*(x, y) = u^*(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Обратно, если $x^* \in \partial_2 q(\bar{x}, \bar{y})$, то $q(x, y) \geq x^*(x, y) + q(\bar{x}, \bar{y}) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $(x, y) \in X \times Y$. Отсюда вытекает, что $\check{q}(v) \geq u(v) + q(\bar{x}, \bar{y}) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $v \in X \otimes Y$, где $u(v) = \sum_i \alpha_i x^*(x^i, y^i)$ и $v = \sum_i \alpha_i x^i \otimes y^i$. Взяв $v = \bar{x} \otimes \bar{y}$, получим $\check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y}) \geq u(\bar{x} \otimes \bar{y}) + q(\bar{x}, \bar{y}) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) = q(\bar{x}, \bar{y})$, т.е. $\check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y}) \geq q(\bar{x}, \bar{y})$. Из определения $\check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y})$ вытекает, что $\check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y}) \leq q(\bar{x}, \bar{y})$. Поэтому $\check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y}) = q(\bar{x}, \bar{y})$. Тогда $\check{q}(v) - \check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y}) \geq u(v) - u(\bar{x} \otimes \bar{y})$ при $v \in X \otimes Y$, т.е. $u(\cdot) \in \partial \check{q}(\bar{x} \otimes \bar{y})$. Теорема доказана.

Если $f: X \times Y \rightarrow R$ каноническая непрерывная бивыпуклая функция, то из леммы 3.7, леммы 3.8 и теоремы 3.2 следует, что $\partial_2 f(x, y)$ непусто при $(x, y) \in X \times Y$.

Теорема 3.3. Если $q: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$, то $x^* \in \partial_2 q(\bar{x}, \bar{y})$ тогда и только тогда, когда $u(\cdot) \in \partial q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y})$ и $q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y}) = q(\bar{x}, \bar{y})$, где $u(v) = \sum_{i=1}^k x^*(x^i, y^i)$ при $v = \sum_{i=1}^k x^i \otimes y^i$, $k \in N$.

Доказательство. Пусть $q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y}) = q(\bar{x}, \bar{y})$ и $u^* \in (X \otimes Y)^* = B(X \times Y, R)$ принадлежит $\partial q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y})$. Тогда $q^{**}(v) - q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y}) \geq u^*(v) - u^*(\bar{x} \otimes \bar{y})$ при $v \in X \otimes Y$. Если учесть, что $q(x, y) \geq \check{q}(x \otimes y)$, то по условию получим

$$q(x, y) - q(\bar{x}, \bar{y}) \geq u^*(x \otimes y) - u^*(\bar{x} \otimes \bar{y})$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $x^* \in \partial_2 q(\bar{x}, \bar{y})$, где $x^*(x, y) = u^*(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Обратно,

если $x^* \in \partial_2 q(\bar{x}, \bar{y})$, то $q(x, y) - q(\bar{x}, \bar{y}) \geq x^*(x, y) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $(x, y) \in X \times Y$. Отсюда вытекает, что

$$\sup_{x \in X, y \in Y} \{y^*(x, y) - q(x, y)\} + q(\bar{x}, \bar{y}) \leq \sup_{x \in X, y \in Y} \{y^*(x, y) - x^*(x, y)\} + x^*(\bar{x}, \bar{y}).$$

Поэтому $q^*(y^*) + q(\bar{x}, \bar{y}) \leq x^*(\bar{x}, \bar{y}) + \begin{cases} 0; y^* = x^* \\ +\infty; y^* \neq x^* \end{cases}$ при $y^* \in (X \otimes Y)^* = B(X \times Y, R)$. Если $v \in X \otimes Y$, $v = \sum_i x^i \otimes y^i$, то положив $\tilde{u}(v) = \sum_i y^*(x^i, y^i)$ и $u(v) = \sum_i x^*(x^i, y^i)$ имеем, что

$$\sup_{y^* \in B(X \times Y, R)} \{\tilde{u}(v) - q^*(y^*) - q(\bar{x}, \bar{y})\} \geq u(v) - x^*(\bar{x}, \bar{y}),$$

т.е. $q^{**}(v) - q(\bar{x}, \bar{y}) \geq u(v) - x^*(\bar{x}, \bar{y})$ при $v \in X \otimes Y$. Взяв $v = \bar{x} \otimes \bar{y}$, получим

$$q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y}) - q(\bar{x}, \bar{y}) \geq u(\bar{x} \otimes \bar{y}) - x^*(\bar{x}, \bar{y}) = 0,$$

т.е. $q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y}) \geq q(\bar{x}, \bar{y})$. Из определения $q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y})$ вытекает, что $q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y}) \leq q(\bar{x}, \bar{y})$. Поэтому $q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y}) = q(\bar{x}, \bar{y})$. Тогда $q^{**}(v) - q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y}) \geq u(v) - u(\bar{x} \otimes \bar{y})$ при $v \in X \otimes Y$, т.е. $u(\cdot) \in \partial q^{**}(\bar{x} \otimes \bar{y})$. Теорема доказана.

Пусть $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ биположительно однородная функция. Положим (см. [4])

$$\partial_2 f = \{x^* \in B(X \times Y, R): f(x, y) \geq x^*(x, y) \text{ при } (x, y) \in X \times Y\}.$$

Лемма 3.9. Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бисублинейная функция и $\partial_2 f \neq \emptyset$, то

$$f^*(x^*) = \begin{cases} 0; x^* \in \partial_2 f, \\ +\infty; x^* \notin \partial_2 f. \end{cases}$$

Доказательство. Если $x^* \in \partial_2 f$, то

$$f^*(x^*) = \sup_{(x, y) \in X \times Y} \{x^*(x, y) - f(x, y)\} \leq 0 = x^*(0, 0) - f(0, 0) \leq f^*(x^*).$$

Отсюда вытекает, что $f^*(x^*) = 0$. Если $x^* \notin \partial_2 f$, то существует $(\bar{x}, \bar{y}) \in X \times Y$ такая, что $f(\bar{x}, \bar{y}) < x^*(\bar{x}, \bar{y})$. Тогда

$$f^*(x^*) = \sup_{(x, y) \in X \times Y} \{x^*(x, y) - f(x, y)\} \geq \sup_{\lambda \geq 0} \{x^*(\lambda \bar{x}, \bar{y}) - f(\lambda \bar{x}, \bar{y})\} = \sup_{\lambda \geq 0} \lambda \{x^*(\bar{x}, \bar{y}) - f(\bar{x}, \bar{y})\} = +\infty.$$

Лемма доказана.

При условии леммы 3.9 имеем, что $\text{dom} f^* = \partial_2 f$.

Теорема 3.4. Если $g \in S(X \otimes Y)$ и $f(x, y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $f(x, y) =$

$$\sup_{x^* \in \partial_2 f} x^*(x, y).$$

Доказательство. Так как из леммы 3.5 следует, что $f^{**}(x, y) = f(x, y)$ для любого $(x, y) \in X \times Y$. Тогда из теоремы 3.3 получим, что $\partial_2 f \neq \emptyset$. Поэтому по лемме 3.9 имеем, что

$$f^*(x^*) = \begin{cases} 0; x^* \in \partial_2 f, \\ +\infty; x^* \notin \partial_2 f. \end{cases} \quad \text{Отсюда следует, что}$$

$$f(x, y) = f^{**}(x, y) = \sup_{x^* \in B(X \times Y, R)} \{x^*(x, y) - f^*(x^*)\} = \sup_{x^* \in \partial_2 f} x^*(x, y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Теорема доказана.

Если $g \in S(X \otimes Y)$ и $f(x, y) = g(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, то из теоремы 6.4.8[16] также следует, что $f(x, y) = g(x \otimes y) = \sup_{x^*(\cdot) \in \partial g} x^*(x \otimes y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, где $\partial g = \partial g(0, 0)$.

Отметим, что если $P: X \rightarrow R$ бисублинейная четная непрерывная функция, то $\partial_2 P(\bar{x}, \bar{y}) = \partial^2 P(\bar{x}, \bar{y}) = \{x^* \in \partial_2 P: P(\bar{x}, \bar{y}) = x^*(\bar{x}, \bar{y})\}$ (см. [4, с.63]).

Легко проверяется, что следующая лемма верна.

Лемма 3.10. Если T компактное множество, $f_t: X \times Y \rightarrow R$ каноническая бивыпуклая функция при $t \in T$, функция $t \rightarrow f_t(x, y)$ полунепрерывно сверху при $(x, y) \in X \times Y$ и $\partial_2 f_t(\bar{x}, \bar{y}) \neq \emptyset$ при $t \in T$, то $f(x, y) = \max_{t \in T} f_t(x, y)$ каноническая бивыпуклая функция и $\text{co} \cup_{t \in T(\bar{x}, \bar{y})} \partial_2 f_t(\bar{x}, \bar{y}) \subset \partial_2 f(\bar{x}, \bar{y})$, где $T(\bar{x}, \bar{y}) = \{t \in T: f_t(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y})\}$.

Отметим, что если $f_t: X \times Y \rightarrow R$ каноническая бивыпуклая функция при $t \in \{1, \dots, k\}$, то $f(x, y) = \sum_{t=1}^k f_t(x, y)$ каноническая бивыпуклая функция.

Множество всех канонических бивыпуклых непрерывных функций из $X \times Y$ в R обозначим через H . Множество всех канонических бивогнутых непрерывных функций из $X \times Y$ в R обозначим через \tilde{H} .

Функцию $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ назовем H -выпуклой, если существует множество $E \subset \tilde{H}$ такое, что $f(x, y) = \sup\{e(x, y): e \in E\}$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Функцию $f: X \times Y \rightarrow R + \infty$ назовем H -вогнутой, если существует множество $G \subset H$ такое, что $f(x, y) = \inf\{q(x, y): q \in G\}$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Отметим, что если X и Y вещественные отделимые локально выпуклые топологические пространства, то все результаты остаются также верными.

4. Характеризация бивыпуклых множеств

Множество $C \subset X \times Y$ называется B -выпуклой, если для любого $(\bar{x}, \bar{y}) \notin C$ существует $x^* \in B(X \times Y, R)$ такой, что $x^*(\bar{x}, \bar{y}) > x^*(x, y)$ при $(x, y) \in C$. Отсюда следует, что точка (\bar{x}, \bar{y}) и множество C строго отделимы.

Множество $C \subset X \times Y$ называется сильно B -выпуклой, если для любого $(\bar{x}, \bar{y}) \notin C$ существуют $x^* \in B(X \times Y, R)$ и $\varepsilon > 0$ такие, что $x^*(\bar{x}, \bar{y}) - \varepsilon > x^*(x, y)$ при $(x, y) \in C$. Отсюда следует, что точка (\bar{x}, \bar{y}) и множество C сильно отделимы.

Лемма 4.1. B -выпуклое множество бивыпукло.

Доказательство. Пусть C B -выпуклое множество, $(x_1, y), (x_2, y) \in C$ и существует $\alpha \in (0, 1)$, что $(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, y) \notin C$. Тогда по определению B -выпуклого множества существует $x^* \in B(X \times Y, R)$ такой, что

$$x^*(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, y) > x^*(x_1, y), \quad x^*(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, y) > x^*(x_2, y).$$

Отсюда вытекает, что $x^*((1 - \alpha)x_2, y) > x^*((1 - \alpha)x_1, y)$, $x^*(\alpha x_1, y) > x^*(\alpha x_2, y)$, т.е. $x^*(x_2, y) > x^*(x_1, y)$, $x^*(x_1, y) > x^*(x_2, y)$. Получим противоречие. Лемма доказана.

Отметим, что пересечение бивыпуклых множеств бивыпукло. $C \subset X \times Y$ бивыпуклое множество тогда и только тогда, когда $\delta_C(x, y) = \begin{cases} 0: (x, y) \in C, \\ +\infty: (x, y) \notin C \end{cases}$ бивыпуклая функция.

Лемма 4.2. Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бивыпуклая функция, $\alpha \in R$ и $C = \{(x, y) \in X \times Y: f(x, y) \leq \alpha\} \neq \emptyset$, то C бивыпуклое множество.

Доказательство. Если $(x_1, y), (x_2, y) \in C$, то $f(x_1, y) \leq \alpha$, $f(x_2, y) \leq \alpha$. Поэтому если $\lambda \in [0, 1]$, то имеем

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, y) \leq \lambda f(x_1, y) + (1 - \lambda)f(x_2, y) \leq \lambda \alpha + (1 - \lambda)\alpha = \alpha.$$

Отсюда следует, что $(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, y) \in C$. Аналогично имеем, что из $(x, y_1), (x, y_2) \in C$ и $\lambda \in [0, 1]$ следует, что $(x, \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2) \in C$. Лемма доказана.

Если $x^* \in B(X \times Y, R)$, то легко проверяется $C = \{(x, y) \in X \times Y: x^*(x, y) = d\}$ бивыпуклое множество.

Лемма 4.3. Если $f(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t)$ и $f: X \times Y \rightarrow R$, где $x_t^* \in B(X \times Y, R)$, $c_t \in R$ и $C = \{(x, y) \in X \times Y: f(x, y) \leq \alpha\} \neq \emptyset$, то C сильно B -выпуклое множество.

Доказательство. Если $(\bar{x}, \bar{y}) \notin C$, то $f(\bar{x}, \bar{y}) > \alpha$. Положив $\varepsilon = \frac{f(\bar{x}, \bar{y}) - \alpha}{3}$ имеем, что $f(\bar{x}, \bar{y}) - 2\varepsilon > \alpha$. По условию существует $t \in T$ такое, что $f(\bar{x}, \bar{y}) - \varepsilon < x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t$. Поэтому $f(\bar{x}, \bar{y}) - 2\varepsilon < x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t - \varepsilon$. Тогда получим, что

$$x_t^*(x, y) + c_t \leq f(x, y) \leq \alpha < f(\bar{x}, \bar{y}) - 2\varepsilon < x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t - \varepsilon$$

при $(x, y) \in C$ и $t \in T$. Отсюда следует, что $x_t^*(x, y) < x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) - \varepsilon$ при $(x, y) \in C$, т.е. $x_t^* \in B(X \times Y, R)$ сильно отделяет точку (\bar{x}, \bar{y}) и множество C . Лемма доказана.

Следствие 4.1. Если $f(x, y) = \max_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t)$, где $x_t^* \in B(X \times Y, R)$, $c_t \in R$ и $C = \{(x, y) \in X \times Y: f(x, y) \leq \alpha\} \neq \emptyset$, то C сильно B -выпуклое множество.

Доказательство. Если $(\bar{x}, \bar{y}) \notin C$, то $f(\bar{x}, \bar{y}) > \alpha$. Положим $\varepsilon = \frac{f(\bar{x}, \bar{y}) - \alpha}{2}$. Поэтому $f(\bar{x}, \bar{y}) - \varepsilon > \alpha$. По условию существует $t \in T$ такое, что $f(\bar{x}, \bar{y}) = x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t$. Тогда получим, что

$$x_t^*(x, y) + c_t \leq f(x, y) \leq \alpha < f(\bar{x}, \bar{y}) - \varepsilon = x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t - \varepsilon$$

при $(x, y) \in C$ и $t \in T$. Отсюда следует, что $x_t^*(x, y) < x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) - \varepsilon$ при $(x, y) \in C$. Следствие доказано.

Если выполнены условия следствия 4.1, то из леммы 4.3 также следует, что $C = \{(x, y) \in X \times Y: f(x, y) \leq \alpha\}$ сильно B -выпуклое множество.

Лемма 4.4. Если $f(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t)$ и $f: X \times Y \rightarrow R$, где $x_t^* \in B(X \times Y, R)$, $c_t \in R$ и $2 - epf \neq \emptyset$, то $2 - epf$ сильно B -выпуклое множество.

Доказательство. Если $((\bar{x}, \bar{\alpha}), (\bar{y}, \bar{\beta})) \notin 2 - epf$, то $f(\bar{x}, \bar{y}) > \bar{\alpha}\bar{\beta}$. Поэтому $f(x, y) - \alpha\beta \leq 0 < f(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta}$ при $((x, \alpha), (y, \beta)) \in 2 - epf$. Пусть $0 < 2\varepsilon < f(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta}$ и $t \in T$ такое, что $f(\bar{x}, \bar{y}) - \varepsilon < x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t$. Тогда получим, что

$$x_t^*(x, y) - \alpha\beta + c_t \leq f(x, y) - \alpha\beta < f(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta} - 2\varepsilon < x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t - \bar{\alpha}\bar{\beta} - \varepsilon$$

при $((x, \alpha), (y, \beta)) \in 2 - epf$. Отсюда следует, что $x_t^*(x, y) - \alpha\beta < x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta} - \varepsilon$ при $((x, \alpha), (y, \beta)) \in 2 - epf$, т.е. $(x_t^*, -1) \in B(X \times Y, R) \times B(R \times R, R)$ сильно отделяет множество $2 - epf$ и точку $((\bar{x}, \bar{\alpha}), (\bar{y}, \bar{\beta}))$. Так как $((\bar{x}, \bar{\alpha}), (\bar{y}, \bar{\beta})) \notin 2 - epf$ любая точка, то $2 - epf$ сильно B -выпуклое множество. Лемма доказана.

Следствие 4.2. Если $f(x, y) = \max_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t)$, где $x_t^* \in B(X \times Y, R)$, $c_t \in R$, то $2 - epf$ сильно B -выпуклое множество.

Доказательство. Если $((\bar{x}, \bar{\alpha}), (\bar{y}, \bar{\beta})) \notin 2 - epf$, то $f(\bar{x}, \bar{y}) > \bar{\alpha}\bar{\beta}$. Поэтому $f(x, y) - \alpha\beta \leq 0 < f(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta}$ при $((x, \alpha), (y, \beta)) \in 2 - epf$. Пусть $0 < \varepsilon < f(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta}$ и $t \in T$ такое, что

$$f(\bar{x}, \bar{y}) = \max_{t \in T} (x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t) = x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t.$$

Тогда получим, что

$$x_t^*(x, y) - \alpha\beta + c_t \leq f(x, y) - \alpha\beta < f(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta} - \varepsilon = x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) + c_t - \bar{\alpha}\bar{\beta} - \varepsilon$$

при $((x, \alpha), (y, \beta)) \in 2 - epf$. Отсюда следует, что $x_t^*(x, y) - \alpha\beta < x_t^*(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta} - \varepsilon$ при $((x, \alpha), (y, \beta)) \in 2 - epf$, т.е. $(x_t^*, -1)$ сильно отделяет множество $2 - epf$ от точки $((\bar{x}, \bar{\alpha}), (\bar{y}, \bar{\beta}))$. Так как $((\bar{x}, \bar{\alpha}), (\bar{y}, \bar{\beta})) \notin 2 - epf$ любая точка, то $2 - epf$ сильно B -выпуклое множество. Следствие доказано.

Лемма 4.5. Если $D \subset \{x \otimes y: (x, y) \in X \times Y\}$ выпуклое множество и $C = \{(x, y) \in X \times Y: x \otimes y \in D\}$, то C бивыпуклое множество.

Доказательство. Пусть $(x_1, y), (x_2, y) \in C$. Так как $(x_1 \otimes y), (x_2 \otimes y) \in D$ и D выпуклое множество и $\lambda \in [0, 1]$, то $\lambda(x_1 \otimes y) + (1 - \lambda)(x_2 \otimes y) = (\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \otimes y \in D$. Отсюда следует, что $(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2, y) \in C$.

Аналогично имеем, что из $(x, y_1), (x, y_2) \in C$ и $\lambda \in [0, 1]$ следует, что $(x, \lambda y_1 + (1 - \lambda)y_2) \in C$. Лемма доказана.

Если $C \subset X \times Y$ бивыпуклое множество и $(0, 0) \in \text{int } C$, то положив

$$p_C(x, y) = \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\},$$

$$q_C(x, y) = \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\},$$

рассмотрим аналог функции Минковского, где $(x, y) \in X \times Y$. Ясно, что $q_C(x, y) \leq p_C(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$ и если C четно, т.е. из $(x, y) \in C$ следует, что $(-x, -y) \in C$, то $q_C(x, y) = p_C(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Из определения $p_C(x, y)$ следует, что $p_C(x, y) \leq 1$ при $(x, y) \in C$ и $p_C(x, y) \geq 0$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Лемма 4.6. Если $f: X \times Y \rightarrow R$ неотрицательная бисублинейная функция и $C = \{(x, y) \in X \times Y: f(x, y) \leq k\}$, где $k > 0$, то

$$p_C(x, y) = \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \frac{1}{k} f(x, y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. По определению

$$\begin{aligned} p_C(x, y) &= \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \inf \left\{ \alpha\beta: f\left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}\right) \leq k, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \frac{1}{k} f(x, y) \leq \alpha\beta, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \frac{1}{k} f(x, y) \end{aligned}$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Лемма доказана.

Пусть $f_1(x, y) = \phi(x)\psi(y)$, $\phi: X \rightarrow R, \psi: Y \rightarrow R$ неотрицательные сублинейные функции. Обозначим $C_1 = \{x \in X: \phi(x) \leq 1\}$, $C_2 = \{y \in Y: \psi(y) \leq 1\}$, $E = C_1 \times C_2$. Тогда $p_E(x, y) = f_1(x, y)$.

Из леммы 4.6 вытекает, что $p_C(x, y) = f_1(x, y)$, где $C = \{(x, y) \in X \times Y: f_1(x, y) \leq 1\}$. Кроме того, $E \subset C$. Имеем, что если $E \subset A \subset C$, то $p_A(x, y) = f_1(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Получим, что если f бисублинейная неотрицательная функция, то из равенства $f(x, y) = p_A(x, y)$, множество A определяется неоднозначно.

Лемма 4.7. Если C бивыпуклое множество, $(0, 0) \in \text{int } C$, при $\alpha > 0, \beta > 0$ условие $\left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}\right) \in C$ выполняется в том и только в том случае, когда $\left(\frac{x}{\alpha\beta}, y\right) \in C, \left(x, \frac{y}{\beta\alpha}\right) \in C$, то $p(x, y) = \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}\right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\}$ бисублинейная функция и $p(x, y) \leq 1$ при $(x, y) \in C$.

Доказательство. Если $\lambda > 0$, то

$$\begin{aligned} p(\lambda x, y) &= \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{\lambda x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}\right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \lambda \cdot \frac{\alpha}{\lambda} \beta: \left(\frac{x}{\frac{\alpha}{\lambda}}, \frac{y}{\beta}\right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \lambda p(x, y) \end{aligned}$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Если $(x_1, y), (x_2, y) \in X \times Y$, то

$$\begin{aligned} p(x_1 + x_2, y) &= \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{x_1 + x_2}{\alpha}, \frac{y}{\beta}\right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{x_1 + x_2}{\alpha\beta}, y\right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{t}{\alpha\beta} \left(\frac{x_1}{t}\right) + \frac{s}{\alpha\beta} \left(\frac{x_2}{s}\right), y\right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0, t + s = \alpha\beta, t > 0, s > 0 \right\} \leq \\ &\leq \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{x_1}{t}, y\right) \in C, \left(\frac{x_2}{s}, y\right) \in C, t > 0, s > 0, t + s = \alpha\beta \right\} = \\ &= \inf \left\{ t + s: \left(\frac{x_1}{t}, y\right) \in C, \left(\frac{x_2}{s}, y\right) \in C, t > 0, s > 0 \right\} = p(x_1, y) + p(x_2, y), \end{aligned}$$

т.е. $x \rightarrow p(x, y)$ сублинейная функция. Аналогично получим, что $y \rightarrow p(x, y)$ сублинейная функция. Также ясно, что $p(0, y) = p(x, 0) = 0$ при $x \in X$ и $y \in Y$. Поэтому $p(x, y)$ бисублинейная функция. Ясно, что $p(x, y) \leq 1$ при $(x, y) \in C$. Лемма доказана.

Следствие 4.3. Если выполнены условия леммы 4.7 и из $(x, y) \in C$ следует, что $(-x, -y) \in C$, то $p(x, y)$ бисублинейная четная непрерывная функция.

Доказательство. Так как $(0, 0) \in \text{int } C$, то существует $\delta > 0$ такое, что $\delta B_1 \times \delta B_2 \subset C$.

Поэтому $|p(x, y)| \leq 1$ при $\|x\| + \|y\| \leq \delta$. Поэтому $\left| p\left(\frac{\delta x}{2\|x\|}, \frac{\delta y}{2\|y\|}\right) \right| \leq 1$ при $(x, y) \in X \times Y, x \neq 0, y \neq 0$.

Отсюда

следует, что $|p(x, y)| \leq \frac{4}{\delta^2} \|x\| \|y\|$ при $(x, y) \in X \times Y$. Тогда из леммы 1.7[3] следует, что $p: X \times Y \rightarrow R$ непрерывная функция. Так как из $(x, y) \in C$ следует, что $(-x, -y) \in C$, то $p(x, y) = p(-x, -y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, т.е. $p(x, y)$ четная функция. Следствие доказано.

Лемма 4.8. Если $f(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t)$ и $f: X \times Y \rightarrow R_+$ в нуле непрерывная функция, где $x_t^* \in B(X \times Y, R)$, $c_t \in R$, существуют числа $\mu \in R$ и $k > 0$ такие, что $\mu \leq \inf_{t \in T} c_t \leq \sup_{t \in T} c_t < k$ и $C = \{(x, y) \in X \times Y: f(x, y) \leq k\}$, то $\frac{1}{k - \inf_{t \in T} c_t} \sup_{t \in T} x_t^*(x, y) \leq p(x, y) \leq \frac{1}{k - \sup_{t \in T} c_t} \sup_{t \in T} x_t^*(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. Положив $\varepsilon = \frac{k - \sup_{t \in T} c_t}{2}$ имеем, что существует $\delta > 0$ такое, что $|f(x, y) - f(0, 0)| \leq \varepsilon$ при $\|x\| + \|y\| \leq \delta$. Поэтому $(0, 0) \in \text{int } C$. Так как $f(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t) \geq 0$ при $(x, y) \in X \times Y$, то $\sup_{t \in T} (x_t^*(\lambda x, y) + c_t) \geq 0$ при $\lambda > 0$. Поэтому $\sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + \frac{c_t}{\lambda}) \geq 0$ при $\lambda > 0$. Если $\lambda \rightarrow +\infty$, то отсюда получим, что $\sup_{t \in T} x_t^*(x, y) \geq 0$ при $(x, y) \in X \times Y$. По условию имеем, что

$$\begin{aligned} p(x, y) &= \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: f\left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) \leq k, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \sup_{t \in T} \left(x_t^* \left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) + c_t \right) \leq k, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + \alpha\beta c_t) \leq k\alpha\beta, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} \leq \\ &\leq \inf \left\{ \alpha\beta: \sup_{t \in T} x_t^*(x, y) + \alpha\beta \sup_{t \in T} c_t \leq k\alpha\beta, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \sup_{t \in T} x_t^*(x, y) \leq k\alpha\beta - \alpha\beta \sup_{t \in T} c_t, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \frac{1}{k - \sup_{t \in T} c_t} \sup_{t \in T} x_t^*(x, y) \leq \alpha\beta, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \frac{1}{k - \sup_{t \in T} c_t} \sup_{t \in T} x_t^*(x, y) \end{aligned}$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Аналогично имеем, что

$$\begin{aligned} p(x, y) &= \inf \left\{ \alpha\beta: \sup_{t \in T} \left(x_t^* \left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) + c_t \right) \leq k, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + \alpha\beta c_t) \leq k\alpha\beta, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} \geq \\ &\geq \inf \left\{ \alpha\beta: \sup_{t \in T} x_t^*(x, y) + \alpha\beta \inf_{t \in T} c_t \leq k\alpha\beta, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \sup_{t \in T} x_t^*(x, y) \leq k\alpha\beta - \alpha\beta \inf_{t \in T} c_t, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \frac{1}{k - \inf_{t \in T} c_t} \sup_{t \in T} x_t^*(x, y) \leq \alpha\beta, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \frac{1}{k - \inf_{t \in T} c_t} \sup_{t \in T} x_t^*(x, y) \end{aligned}$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому

$$\frac{1}{k - \inf_{t \in T} c_t} \sup_{t \in T} x_t^*(x, y) \leq p(x, y) \leq \frac{1}{k - \sup_{t \in T} c_t} \sup_{t \in T} x_t^*(x, y)$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Лемма доказана.

Лемма 4.9. Если $f(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t)$ и $f: X \times Y \rightarrow R_+$ в нуле непрерывная функция, где $x_t^* \in B(X \times Y, R)$, $c_t \in R$, существуют числа $\mu \in R$ и $k > 0$ такие, что $\mu \leq \inf_{t \in T} c_t \leq \sup_{t \in T} c_t < k$ и $C = \{(x, y) \in X \times Y: f(x, y) \leq k\}$, то $p(x, y) = \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\}$ бисублинейная функция.

Доказательство. Из доказательства леммы 4.8 следует, что $(0, 0) \in \text{int } C$. По лемме 4.2 имеем, что C бивыпуклое множество. Если $\lambda > 0$, то

$$\begin{aligned} p(\lambda x, y) &= \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{\lambda x}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \lambda \cdot \frac{\alpha}{\lambda} \beta: \left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \lambda p(x, y) \end{aligned}$$

при $(x, y) \in X \times Y$. Аналогично имеем, что $p(x, \mu y) = \mu p(x, y)$ при $\mu > 0$. Также ясно, что $p(0, y) = p(x, 0) = 0$ при $x \in X$ и $y \in Y$.

Если $(x_1, y), (x_2, y) \in X \times Y$ и $\theta \in [0, 1]$, то

$$\begin{aligned} p(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2, y) &= \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{\theta x_1 + (1 - \theta)x_2}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) \in C, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: f\left(\frac{\theta x_1 + (1 - \theta)x_2}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) \leq k, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \sup_{t \in T} \left(x_t^* \left(\frac{\theta x_1 + (1 - \theta)x_2}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) + c_t \right) \leq k, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \\ &= \inf \left\{ \alpha\beta: \sup_{t \in T} \left(\theta x_t^* \left(\frac{x_1}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) + (1 - \theta)x_t^* \left(\frac{x_2}{\alpha}, \frac{y}{\beta} \right) + c_t \right) \leq k, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \inf \left\{ \alpha\beta: \sup_{t \in T} (\theta x_t^*(x_1, y) + (1 - \theta)x_t^*(x_2, y) + \alpha\beta c_t) \leq k\alpha\beta, \alpha > 0, \beta > 0 \right\} \leq \\
&\leq \inf \left\{ \theta\alpha_1\beta_1: \sup_{t \in T} (x_t^*(x_1, y) + \alpha_1\beta_1 c_t) \leq k\alpha_1\beta_1, \alpha_1 > 0, \beta_1 > 0 \right\} + \\
&+ \inf \left\{ (1 - \theta)\alpha_2\beta_2: \sup_{t \in T} (x_t^*(x_2, y) + \alpha_2\beta_2 c_t) \leq k\alpha_2\beta_2, \alpha_2 > 0, \beta_2 > 0 \right\}.
\end{aligned}$$

Действительно, если

$$\sup_{t \in T} (x_t^*(x_1, y) + \alpha_1\beta_1 c_t) \leq k\alpha_1\beta_1, \quad \sup_{t \in T} (x_t^*(x_2, y) + \alpha_2\beta_2 c_t) \leq k\alpha_2\beta_2,$$

то

$$\sup_{t \in T} (\theta x_t^*(x_1, y) + \theta\alpha_1\beta_1 c_t + (1 - \theta)x_t^*(x_2, y) + (1 - \theta)\alpha_2\beta_2 c_t) \leq k(\theta\alpha_1\beta_1 + (1 - \theta)\alpha_2\beta_2)$$

при $\theta \in [0, 1]$. Поэтому $p(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2, y) \leq \theta p(x_1, y) + (1 - \theta)p(x_2, y)$, т.е. $x \rightarrow p(x, y)$ сублинейная функция. Аналогично получим, что $y \rightarrow p(x, y)$ сублинейная функция. Поэтому $p(x, y)$ бисублинейная функция.

Так как $f(x, y) = \sup_{t \in T} (x_t^*(x, y) + c_t) = \sup_{t \in T} (x_t^*(-x, -y) + c_t) = f(-x, -y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, то из $(x, y) \in C$ следует, что $(-x, -y) \in C$. Поэтому $p(x, y) = p(-x, -y)$ при $(x, y) \in X \times Y$, т.е. $p(x, y)$ четная функция. Из следствия 4.3 следует, что $p(x, y)$ непрерывная функция. Лемма доказана.

Отметим, что из леммы 4.7 и следствия 4.3 следует другое доказательство леммы 4.9.

Теорема 4.1. Если M бивыпуклое множество, $(0, 0) \in \text{int } M$, $(\bar{x}, \bar{y}) \notin M$, из $(x, y) \in M$ следует, что $(-x, -y) \in M$ и при $\alpha > 0, \beta > 0$ условие $(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}) \in M$ выполняется тогда и только тогда когда, $(\frac{x}{\alpha\beta}, \frac{y}{\beta\alpha}) \in M$ и $(x, \frac{y}{\beta\alpha}) \in M$, то существует ненулевая билинейная непрерывная функция, разделяющая множество M и точку (\bar{x}, \bar{y}) .

Доказательство. Из следствия 4.3 следует, что

$$p(x, y) = \inf \left\{ \alpha\beta: \left(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}\right) \in M, \alpha > 0, \beta > 0 \right\}$$

бисублинейная четная непрерывная неотрицательная функция, $p(x, y) \leq 1$ при $(x, y) \in M$ и $p(\bar{x}, \bar{y}) \geq 1$ (Если $p(\bar{x}, \bar{y}) < 1$, то существуют $\alpha > 0$ и $\beta > 0$, где $\alpha\beta < 1$, такие, что $(\frac{\bar{x}}{\alpha}, \frac{\bar{y}}{\beta}) \in M$. Поэтому $(\frac{\bar{x}}{\alpha\beta}, \bar{y}) \in M$ и $(\bar{x}, \frac{\bar{y}}{\beta\alpha}) \in M$. Отсюда следует $(\bar{x}, \bar{y}) \in M$. Получим противоречие). Ясно, что $x_0^*(\lambda\bar{x}, \mu\bar{y}) = \lambda\mu p(\bar{x}, \bar{y})$ билинейная четная непрерывная функция на подпространстве $Z = \{(\lambda\bar{x}, \mu\bar{y}): \lambda, \mu \in R\}$. Поскольку $x_0^*(\lambda\bar{x}, \mu\bar{y}) = \lambda\mu p(\bar{x}, \bar{y}) = p(\lambda\bar{x}, \mu\bar{y})$ при $\lambda\mu \geq 0$ и $x_0^*(\lambda\bar{x}, \mu\bar{y}) = \lambda\mu x_0^*(\bar{x}, \bar{y}) < 0 < p(\lambda\bar{x}, \mu\bar{y})$ при $\lambda\mu < 0$, то имеем, что $x_0^*(\lambda\bar{x}, \mu\bar{y}) \leq p(\lambda\bar{x}, \mu\bar{y})$ при $\lambda, \mu \in R$. По следствию 2.8.2[4] существует билинейная четная непрерывная функция $x^*(x, y)$ определенная на $X \times Y$ такая, что $x^*(x_1, y_1) = x_0^*(x_1, y_1)$ при $(x_1, y_1) \in Z$ и $x^*(x, y) \leq p(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Отсюда следует, что $x^*(x, y) \leq 1$ при $(x, y) \in M$ в то же время $x^*(\bar{x}, \bar{y}) \geq 1$. Таким образом, $x^*(x, y)$ разделяет множество M и точку (\bar{x}, \bar{y}) . Теорема доказана.

Замечание 4.1. Если выполнены условия теоремы 4.1 и множество M замкнуто, то существует ненулевая билинейная непрерывная функция $x^*(x, y)$, которая сильно отделяет множество M и точку (\bar{x}, \bar{y}) .

Положим $(X \times Y \times R \times R)^* = B(X \times Y, R) \times B(R \times R, R)$ (см. [12, с.36]). Отметим, что $(X \otimes Y \times R \otimes R)^* = (X \otimes Y)^* \times (R \otimes R)^* = B(X \times Y, R) \times B(R \times R, R)$.

Пусть $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$. Положим

$$2 - E(f) = \{(x, y, \alpha, \beta) \in X \times Y \times R \times R: f(x, y) \leq \alpha\beta\}.$$

Теорема 4.2. Если $f: X \times Y \rightarrow R$ бивыпуклая четная полунепрерывная снизу функция, $(0, 0, 0, 0) \in \text{int}(2 - E(f))$ и $f(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}) = f(\frac{x}{\alpha\beta}, \frac{y}{\beta\alpha}) = f(x, \frac{y}{\beta\alpha})$ при $\alpha > 0, \beta > 0$, то $f(x, y) = f^{**}(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. Так как $f: X \times Y \rightarrow R$ четная функция, то из $(x, y, \alpha, \beta) \in 2 - E(f)$ следует, что $(-x, -y, -\alpha, -\beta) \in 2 - E(f)$. По условию $f(\frac{x}{\lambda}, \frac{y}{\mu}) = f(\frac{x}{\lambda\mu}, \frac{y}{\mu}) = f(x, \frac{y}{\lambda\mu})$ при $\lambda > 0, \mu > 0$. Поэтому из $(\frac{x}{\lambda}, \frac{y}{\mu}, \frac{\alpha}{\lambda}, \frac{\beta}{\mu}) \in 2 - E(f)$ следует, что $(\frac{x}{\lambda\mu}, y, \frac{\alpha}{\lambda\mu}, \beta) \in 2 - E(f)$ и $(x, \frac{y}{\lambda\mu}, \alpha, \frac{\beta}{\lambda\mu}) \in 2 - E(f)$ при $\lambda > 0, \mu > 0$.

Пусть $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{\alpha}, \bar{\beta}) \notin 2 - E(f)$. Тогда по замечанию 4.1 существуют $x^* \in B(X \times Y, R)$ и $b \in R$, что $x^*(x, y) - b\alpha\beta < x^*(\bar{x}, \bar{y}) - b\bar{\alpha}\bar{\beta}$ при $(x, y, \alpha, \beta) \in 2 - E(f)$. Положив $\alpha\beta = f(\bar{x}, \bar{y})$ получим, что $x^*(\bar{x}, \bar{y}) - bf(\bar{x}, \bar{y}) < x^*(\bar{x}, \bar{y}) - b\bar{\alpha}\bar{\beta}$, т.е. $b(f(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta}) > 0$. Отсюда вытекает, что $b > 0$. Тогда имеем, что $\frac{1}{b}x^*(x, y) - \alpha\beta < \frac{1}{b}x^*(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta}$ при $(x, y, \alpha, \beta) \in 2 - E(f)$. Возьмем $\alpha\beta = f(x, y)$, $\bar{x}^*(x, y) = \frac{1}{b}x^*(x, y)$. Ясно, что $\bar{x}^*(x, y) - f(x, y) < \bar{x}^*(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta}$ при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому $\sup_{(x, y) \in X \times Y} \{\bar{x}^*(x, y) - f(x, y)\} \leq \bar{x}^*(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta}$, т.е. $f^*(\bar{x}^*) \leq \bar{x}^*(\bar{x}, \bar{y}) - \bar{\alpha}\bar{\beta}$. Отсюда имеем, что $\bar{x}^* \in \text{dom } f^*$ и $\bar{\alpha}\bar{\beta} \leq \bar{x}^*(\bar{x}, \bar{y}) - f^*(\bar{x}^*) \leq f^{**}(\bar{x}, \bar{y})$. Получим, что $\bar{\alpha}\bar{\beta} \leq f^{**}(\bar{x}, \bar{y}) \leq f(\bar{x}, \bar{y})$. Следовательно, $f^{**}(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y})$. Теорема доказана.

Теорема 4.3. Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бивыпуклая четная полунепрерывная снизу функция, $(0, 0, 0, 0) \in \text{int}(2 - E(f))$, $f(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}) = f(\frac{x}{\alpha\beta}, \frac{y}{\beta\alpha}) = f(x, \frac{y}{\beta\alpha})$ при $\alpha > 0, \beta > 0$ и $\text{dom } f \neq \emptyset$, то $f(x, y) = f^{**}(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Доказательство. Если $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{\alpha}, \bar{\beta}) \notin 2 - E(f)$, то по замечанию 4.1 существуют $x^* \in B(X \times Y, R)$, $b \in R$ и $\varepsilon > 0$ такие, что $x^*(x, y) - b\alpha\beta \leq x^*(\bar{x}, \bar{y}) - b\bar{\alpha}\bar{\beta} - \varepsilon$ при $(x, y, \alpha, \beta) \in 2 - E(f)$. Положив $(x, y) = (\tilde{x}, \tilde{y}) \in \text{dom} f$ и $f(\tilde{x}, \tilde{y}) \leq \alpha\beta$, то при $\alpha\beta \rightarrow +\infty$ имеем, что $b \geq 0$.

Если $b > 0$, то аналогично доказательству теоремы 4.2 имеем, что $\bar{x}^* = \frac{1}{b}x^* \in \text{dom} f^*$ и $f^{**}(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y})$. Также аналогично доказательству теоремы 4.2 имеем, что $b > 0$ при $(\bar{x}, \bar{y}) \in \text{dom} f$.

Пусть $(\bar{x}, \bar{y}) \notin \text{dom} f$. Тогда, если $b > 0$, то имеем, что $f^{**}(\bar{x}, \bar{y}) = f(\bar{x}, \bar{y})$. Если $b = 0$, то $x^*(x, y) \leq x^*(\bar{x}, \bar{y}) - \varepsilon$ при $(x, y) \in \text{dom} f$. Возьмем $\bar{x}^* \in \text{dom} f^*$. Тогда $f^*(\bar{x}^*) \geq \bar{x}^*(x, y) - f(x, y)$. Поэтому

$$\bar{x}^*(x, y) + \mu x^*(x, y) - f(x, y) \leq f^*(\bar{x}^*) + \mu x^*(\bar{x}, \bar{y}) - \mu\varepsilon$$

при $\mu > 0$. Отсюда следует

$$f^*(\bar{x}^* + \mu x^*) \leq f^*(\bar{x}^*) + \mu x^*(\bar{x}, \bar{y}) - \mu\varepsilon,$$

которую можно записать в виде

$$\bar{x}^*(\bar{x}, \bar{y}) + \mu\varepsilon - f^*(\bar{x}^*) \leq (\bar{x}^* + \mu x^*)(\bar{x}, \bar{y}) - f^*(\bar{x}^* + \mu x^*) \leq f^{**}(\bar{x}, \bar{y})$$

Подставив сюда $\mu = \frac{a + f^*(\bar{x}^*) - \bar{x}^*(\bar{x}, \bar{y})}{\varepsilon}$ имеем, что $a \leq f^{**}(\bar{x}, \bar{y})$ при достаточно больших a . Поэтому $f^{**}(\bar{x}, \bar{y}) = +\infty$. Теорема доказана.

Другие варианты теоремы 4.2 и 4.3 доказаны в [4, с. 96].

По теореме 4.3 имеем, что $f(x, y) = f^{**}(x, y) = \sup_{x^* \in B(X \times Y, R)} \{x^*(x, y) - f^*(x^*)\}$ при $(x, y) \in X \times Y$. Поэтому

если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бивыпуклая четная полунепрерывная снизу функция и $f(\alpha x, \beta y) = f(\alpha\beta x, y) = f(x, \alpha\beta y)$ при $x \in X$, $y \in Y$ и $\alpha > 0, \beta > 0$ и $(0, 0, 0, 0) \in \text{int}(2 - E(f))$, то $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ каноническая бивыпуклая функция.

Если $f: X \times Y \rightarrow R_{+\infty}$ бивыпуклая четная полунепрерывная снизу функция непрерывна в точке $(0, 0)$ и $f(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}) = f(\frac{x}{\alpha\beta}, y) = f(x, \frac{y}{\alpha\beta})$ при $\alpha > 0, \beta > 0$, то $\bar{f}(x, y) = f(x, y) - f(0, 0) - 1$ бивыпуклая четная полунепрерывная снизу функция, $\bar{f}(\frac{x}{\alpha}, \frac{y}{\beta}) = \bar{f}(\frac{x}{\alpha\beta}, y) = \bar{f}(x, \frac{y}{\alpha\beta})$ при $\alpha > 0, \beta > 0$ и $(0, 0, 0, 0) \in \text{int}(2 - E(\bar{f}))$. Поэтому если $f: X \times Y \rightarrow R$ бисублинейная четная полунепрерывная снизу функция непрерывна в точке $(0, 0)$, то $f(x, y) = f^{**}(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$. Тогда из леммы 3.9 и теоремы 4.3 следует, что $f(x, y) = f^{**}(x, y) = \sup_{x^* \in \text{dom} f^*} x^*(x, y)$ при $(x, y) \in X \times Y$.

Если X и Y линейные пространства, то можно изучать аналогичные задачи (см. [4]).

Пусть X_1, \dots, X_n действительные банаховы пространства. Функцию $f: X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow R_{+\infty}$ назовем (строго, сильно) n -выпуклой, если для любого i и любых $y_j \in X_j$, соответствующих всем $j \neq i$, функции $x_i \rightarrow f(y_1, \dots, y_{i-1}, x_i, y_{i+1}, \dots, y_n)$ (строго, сильно) выпуклые при $x_i \in X_i$ и $i = 1, \dots, n$.

Множество $C \subset X_1 \times \dots \times X_n$ называется n -выпуклой, если для любого $(y_1, \dots, y_{i-1}, y_i, y_{i+1}, \dots, y_n) \in C$ множества $\{x_i \in X_i: (y_1, \dots, y_{i-1}, x_i, y_{i+1}, \dots, y_n) \in C\}$ выпуклые при $i = 1, \dots, n$ или из $(y_1, \dots, y_{i-1}, x_i^1, y_{i+1}, \dots, y_n) \in C$, $(y_1, \dots, y_{i-1}, x_i^2, y_{i+1}, \dots, y_n) \in C$ и $\alpha \in [0, 1]$ следует, что $(y_1, \dots, y_{i-1}, (\alpha x_i^1 + (1 - \alpha)x_i^2), y_{i+1}, \dots, y_n) \in C$ при $i = 1, \dots, n$.

Отметим, что аналогичные результаты справедливы для n -выпуклых функций и n -выпуклых множеств.

Список литературы

1. Садыгов М.А. Необходимое условие экстремума высших порядков для негладких функций. // Изв.АН Азерб. ССР, сер. физ.-техн. и матем. наук., 1989, № 6, с. 33-47.
2. Садыгов М.А. Экстремальные задачи для негладких систем. - Баку-1996.-148с.
3. Садыгов М.А. Исследование негладких оптимизационных задач. - Баку: Элм, 2002.-125 с.
4. Садыгов М.А. Исследование субдифференциала первого и второго порядков негладких функций. - Баку: Элм, 2007. -224 с.
5. Садыгов М.А. Субдифференциал высшего порядка и оптимизация.- Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 359 р.
6. Садыгов М.А. Свойства бисубдифференциала бивыпуклых функций.// Annali d'Italia, 2023, №47, с.28-41.
7. Садыгов М.А. n -выпуклые и n -положительно однородные функции. - Баку-Myallim LTD, 2008.- 110 с.

8. Рокафеллар Р. Выпуклый анализ. - М.: Мир, 1973.- 469 с.
9. Иоффе А.Д., Тихомиров В.М. Теория экстремальных задач. - М.: Наука, 1974.- 479 с.
10. Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные проблемы. - М.: Мир, 1979. - 399с.
11. Обен Ж.П., Экланд И. Прикладной нелинейный анализ. - М.: Мир, 1988.- 510 с.
12. Банаховы и полинормированные алгебры: Общая теория, представления, гомологии. - М.: Наука, 2022.-466с.
13. Пич А. Ядерные локально-выпуклые пространства. - М.: Мир, 1967.- 256 с.
14. Варга Дж. Оптимальное управление дифференциальными и функциональными уравнениями. -М.: Наука, 1977.- 623 с.
15. Обен Ж.-П. Нелинейный анализ и его экономические приложения.-М.: Мир, 1988.- 264 с.
16. Лоран П.-Ж. Аппроксимация и оптимизация. - М.: Мир, 1975.- 496 с.